

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
Cátedra Proyecto Integrador

Ingeniería Civil
PROYECTO FINAL DE CARRERA

Nombre del Proyecto

Utilización de hormigón drenante para estructuras de recepción de excedentes pluviales

Docentes de la Cátedra

*Ing. Juan Pablo Acuna
Ing. Hugo Ramb
Ing. Oscar Maggi*

Alumno

Ignacio Corazza

Email: nachocorazza@gmail.com

Te. +54 9 342 4784634

Directores del Proyecto

*Dr. Ing. Laura Battaglia
Ing. Ma. Fernanda Carrasco*

Fecha de la propuesta

11/03/2022

Índice

<u>Capítulo I: Introducción a la problemática</u>	3
1. <u>Tratamientos de la problemática</u>	4
1.1. <u>Sponge City</u>	7
1.2. <u>Medidas locales</u>	8
1.2.1. <u>Cuenca Unión</u>	9
1.2.2. <u>Cuenca Durán – Parque</u>	10
1.2.3. <u>Cuenca Cruz Roja</u>	11
<u>Capítulo II: Enfoque de marco lógico</u>	12
1. <u>Desarrollo EML</u>	13
1.1. <u>Definición del problema</u>	13
1.2. <u>Prognosis evolutiva de la situación sin intervenir</u>	15
1.3. <u>Cuadro de participantes EML</u>	16
1.4. <u>Valoración de importancia e influencia</u>	17
1.5. <u>Identificación de riesgos e hipótesis</u>	18
1.6. <u>Árbol de problemas</u>	19
1.7. <u>Árbol de objetivos</u>	19
2. <u>Análisis de alternativas</u>	20
<u>Capítulo III: Definición y explicación del proyecto</u>	22
1. <u>Selección de alternativa</u>	22
2. <u>Ubicación y situación actual de la zona a intervenir</u>	22
3. <u>Objetivos generales y alcance del proyecto</u>	24
<u>Capítulo IV: Hormigón drenante como material</u>	26
1. <u>Resumen histórico</u>	26
2. <u>Definición, principales propiedades y usos</u>	27
2.1. <u>Definición</u>	27
2.2. <u>Principales propiedades</u>	27
2.3. <u>Materiales</u>	32
2.4. <u>Método de dosificación</u>	34
2.5. <u>Usos</u>	36
3. <u>Características fundamentales para el uso proyectado</u>	40
4. <u>Mezcla a utilizar desarrollada por CECОВI</u>	40
<u>Capítulo V: Diseño del módulo</u>	42
1. <u>Estructura actual</u>	42
2. <u>Alternativas de intervención con hormigón drenante</u>	42
3. <u>Modulación</u>	44
<u>Capítulo VI: Análisis de la capacidad de infiltración y filtración de sólidos/agentes contaminantes</u>	46

1. Tormenta de diseño	46
2. Permeabilidad del módulo	47
3. Modelización numérica	48
4. Análisis con método de los volúmenes finitos	49
5. Capacidad de filtración	55
5.1. Análisis de filtración del módulo	55
5.2. Colmatación y procedimiento de limpieza	59
5.3. Disminución de agentes contaminantes según estudios analizados	60
Capítulo VII: Análisis mecánico	62
1. Determinación del modelo de falla y software a utilizar	62
2. Características del material	63
3. Condiciones de vínculo	64
4. Análisis de la carga	65
4.1. Superficie de contacto	65
4.2. Carga del neumático	65
5. Resultados obtenidos	67
6. Análisis de resistencia	67
Capítulo VIII: Cómputos de materiales	71
1. Cálculo de materiales necesarios para los módulos	71
1.1. Revoque	73
2. Demolición	74
3. Tiempo de obra y cantidad de obreros	75
4. Maquinaria necesaria	77
5. Encofrado, fabricación y transporte	77
6. Presupuesto	78
7. Comparación de costos	82
Capítulo IX: Análisis de riesgos	83
1. Introducción	83
2. Descripción del análisis	84
Capítulo X: Impacto ambiental	86
1. Introducción	86
2. Área de influencia directa e indirecta	86
3. Marco legal	87
4. Diagnóstico ambiental	89
5. Análisis de impactos ambientales	90
5.1. Metodología	90
5.1.1. Calificación de los impactos	91
Capítulo XI: Conclusiones y recomendaciones	94
Referencias	96
Anexo	100

Capítulo I: Introducción a la problemática

El incremento de la población es un fenómeno de escala global, actualmente la tasa de crecimiento poblacional es de 0,82% anual para la población mundial y de 0,5% anual para Argentina (ambos valores para el año 2021) según la Organización de las Naciones Unidas en su informe de julio del año 2022 [1].

Esto es acompañado por el fenómeno de urbanización, las personas se mueven a las ciudades buscando mayor facilidad en el acceso a bienes y servicios, con un crecimiento mundial anticipado en la población urbana del 55,3% en 2018 al 68,4% para el año 2050 [2]. La demanda de viviendas y otras edificaciones genera un incremento en los precios de los terrenos en zonas urbanas, por lo que se busca aumentar su rentabilidad, creando torres de viviendas que aumentan la densidad poblacional. Este proceso demanda infraestructura para el movimiento de personas, mercaderías, etc., generando junto con las viviendas, negocios, edificios públicos y otras edificaciones un incremento en la superficie impermeabilizada. Dicho incremento en la impermeabilización de la superficie en las ciudades, aumenta la probabilidad de anegamientos producidos por desbordes del sistema de alcantarillado público, ya que disminuye el tiempo de concentración de las cuencas, modificando el hidrograma de escorrentía e incrementa el caudal a erogar, el cual debe ser conducido por los conductos existentes, deteriorados por el paso del tiempo, obstruidos por residuos y diseñados para caudales pico menores [3, 4].

Figura N° 1. Esquema comparativo ciclo hidrológico [5].

Como puede apreciarse en la figura número 1, el porcentaje de precipitación que se convierte en escorrentía superficial aumenta en relación a la impermeabilización de la superficie. Cuando la totalidad del suelo está cubierta por terreno natural solo un 10% de las precipitaciones pasa a escorrentía superficial, en contraste, cuando un 75 a 100% del suelo es impermeabilizado este valor se eleva hasta el 55%. Otra consecuencia de la urbanización es la presencia de residuos en aguas pluviales, las ciudades demandan una gran cantidad de bienes y servicios en superficies reducidas, donde si no existe un programa integral y eficiente para el manejo de los residuos urbanos puede producirse una gran concentración de agentes contaminantes en las

calles y veredas, los cuales son arrastrados por el agua de lluvia, conducidos por los conductos pluviales y depositados luego en los cursos naturales receptores, produciendo impactos negativos en la infraestructura, el medioambiente y en la salud de los habitantes [6].

Dentro de los daños producidos en la infraestructura se encuentra el deterioro de la superficie por rozamiento con los objetos arrastrados y las reacciones químicas con los agentes contaminantes. Asimismo aumenta la probabilidad de que se produzcan obstrucciones que dificulten o impidan el flujo de agua, produciendo desbordes [7].

Dentro de los impactos ambientales pueden mencionarse los daños sobre el ecosistema, afectando la flora y fauna presente en el curso de agua receptor de los residuos, pudiendo darse una reubicación natural de las especies, sobrepoblación de determinados especímenes, eliminación de otros, etc. Esto conlleva también riesgos de contaminación en los alimentos obtenidos del medio como por ejemplo peces, aumentando el costo en el control de la calidad y en la limpieza de estos o incluso la imposibilidad de obtener alimentos seguros, obligando a los ciudadanos a buscar nuevas fuentes, lo cual implica un aumento de costos en el transporte y almacenamiento de los alimentos.

Otro impacto ambiental se da sobre la calidad del agua, lo que además de ser perjudicial para el ecosistema implica riesgos sanitarios para aquellos que entran en contacto con el agua contaminada, como aquellos que viven en las zonas aledañas al curso, realizan actividades recreativas, deportivas o laborales en el mismo, produciendo un aumento de la mortalidad y/o enfermedades. Esto implica también un incremento en el costo de potabilización del agua para consumo humano o en los procesos necesarios para que sea apta para su uso industrial.

Todos los aumentos de costos asociados a cada una de las actividades descritas producen a su vez un mayor consumo de bienes y servicios, por ende incrementa la energía utilizada, produciéndose gases de efecto invernadero, agravando uno de los orígenes del problema, que es el cambio climático. Como puede observarse es un ciclo que de no existir intervención alguna continuaría retroalimentándose en el tiempo, agravando las consecuencias expuestas y/o creando otras.

1. Tratamientos de la problemática

A continuación se exponen diferentes alternativas adoptadas en diversas zonas del mundo con el fin de evitar desbordes, mejorar la calidad del agua vertida por los conductos pluviales, mejorar el proceso de recarga de los acuíferos, etc. A medida que el hombre hace uso del agua, esta se va contaminando con aceites, sedimentos, detergentes, metales pesados, fertilizantes, patógenos, plaguicidas, basuras, entre otros. Dicha disminución en la calidad del agua se convierte en un problema de salud pública y un deterioro del medio ambiente. Lo anterior también ocurre en las aguas de lluvia, que absorben las impurezas presentes en el aire y arrastran aquellas que se encuentran en las superficies de la ciudad (techos, veredas, calles, etc.). Esto se agrava aún más si se quitan barreras que puedan ir deteniendo los contaminantes (por ejemplo, el filtro natural que proporcionan algunos suelos) y en la mayoría de los casos estos viajan a los grandes cuerpos de agua sin ningún tratamiento.

Dentro de las nuevas estrategias dedicadas a la mejora del funcionamiento y desarrollo urbano sostenible de las ciudades se encuentran los denominados “Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible” (SUDS). Estos surgieron aproximadamente en la década de 1980s, como una alternativa al drenaje convencional de aguas de lluvia. Los SUDS minimizan los impactos en el ciclo hidrológico por medio de prácticas de control en la fuente, reduciendo la entrada de contaminantes a la escorrentía de aguas lluvias, también hace uso de prácticas que incentiven el manejo del agua de las precipitaciones en el lugar donde se producen, realizando tratamientos temporales, fomentando la detención y la infiltración. Además del beneficio del control de inundaciones, presentan mejoras en la calidad del agua erogada, fomentan la recarga de acuíferos mediante procesos de percolación y proporcionan beneficios a la vida silvestre [8].

Estos sistemas urbanos de drenaje sostenible están concebidos con el fin de emular, con la mayor fidelidad posible, el régimen natural del ciclo hidrológico presente en la zona a desarrollar una vez el proceso de urbanización haya tenido lugar. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible involucran no solamente medidas estructurales, sino también otras de carácter no estructural.

Las medidas no estructurales buscan generar conciencia sobre el problema en la población, incentivando a un mejor uso del agua, la mejor gestión de sus desechos, generando medidas de control en las fuentes generadoras de contaminación, entre otros aspectos. Entre las principales se encuentran:

- Campañas de concientización sobre el problema, buscando un cambio de hábitos en los ciudadanos.
- Identificación de principales contaminantes y sus fuentes.
- Generación de normas para industrias y otras fuentes de contaminación centralizadas.
- Planificación de las superficies impermeables para reducir la escorrentía.
- Incentivo a la limpieza frecuente de superficies impermeables y desagües para reducir la acumulación de contaminantes.
- Control de la aplicación de herbicidas y fungicidas en parques y jardines.
- Evitar el arrastre de sedimentos de zonas en obra.
- Proporcionar procedimientos de limpieza de vertidos mediante técnicas secas.
- Evitar en lo posible el contacto del agua de lluvia con contaminantes.
- Separar las aguas pluviales de las aguas residuales.
- Almacenar y reutilizar el agua de lluvia.

Las medidas estructurales consisten en estructuras civiles de bajo impacto ambiental que contribuyen en la disminución de las áreas impermeables, minimizando la escorrentía superficial mediante la infiltración, la retención temporal y la percolación, y favorecen el mejoramiento de la calidad del agua. También se incluyen las obras destinadas al almacenamiento temporal del agua de lluvia.

- Superficies naturales: son franjas densamente vegetadas con poca pendiente, creadas con el fin de mejorar la calidad del agua a través del proceso de filtración, favoreciendo la infiltración a las napas y disminuyendo la escorrentía superficial. Esto puede verse en la siguiente imagen.

Figura N° 2: Canal vegetado: (Fuente: Thomas Engineering PA: <http://www.thomasengineeringpa.com>).

- Pavimentos permeables: en superficies donde es necesario reemplazar el suelo natural para el tránsito de vehículos, pueden cubrirse con hormigón o asfalto con una permeabilidad que permite el paso del agua al suelo natural, disminuyendo el volumen de agua a conducir por las alcantarillas o las derivan de forma rápida a conductos situados debajo de la estructura, evitando acumulaciones de agua en la superficie.

Figura N°3: Pavimento Asfalto Poroso (Fuente: Aggregate Industries: <http://www.aggregate.com>).

Figura N° 4: Hormigón permeable (Fuente: perviouspavement.org)

- Estanques: Son embalses artificiales permanentes de agua de lluvia, que tiene entre 1 y 2m de profundidad, los cuales cuentan con vegetación emergente y sumergida. Este tipo de estanques están diseñado para garantizar la retención del agua en largos periodos de lluvia.

Figura N° 5: Estanque artificial (Fuente: Minnesota Department of Agriculture: <http://www.mda.state.mn.us>).

- Sistemas geo-celulares o modulares: son sistemas utilizados para amortiguar o almacenar el agua de lluvia, estos sistemas pueden ser pozos de absorción o volúmenes de almacenamiento. Son resistentes a cargas de tránsito por lo cual se pueden combinar con el sistema de pavimentos permeables para optimizar sus resultados y ser usados bajo vías o estacionamientos.

Figura N° 6: Estructura de amortiguamiento de aguas de lluvias mediante módulos plásticos (Fuente: Hydro International: <http://www.esi.info>).

1.1. Sponge City

El concepto de “Sponge City” (ciudad esponja) fue formado en respuesta a los problemas presentes en China respecto al agua, ya que este país está afrontando problemas de escasez y contaminación del agua, inundaciones y degradación del hábitat acuático [9]. El concepto de Sponge City tiene tres principios fundamentales, la gestión ecológica del agua, infraestructuras “verdes” y pavimentos urbanos permeables [10].

Las “ciudades esponja” actuales podrían reciclar aproximadamente el 70% del agua de lluvia, implementando mejoras en la permeabilidad de la superficie, sistemas de detención, almacenamiento, purificación y sistemas de drenaje del agua urbana. Algunas de las tecnologías más utilizadas en este tipo de ciudades son los techos verdes, espacios vegetales, superficies de agua artificiales, estanques de infiltración, instalaciones de retención biológica y pavimentos permeables [10].

Entre las intervenciones de los proyectos de ciudades esponja se encuentran las siguientes:

- Espacios verdes abiertos y continuos: pueden incluir cursos de agua interconectados, canales y estanques a través de los barrios que pueden detener naturalmente el agua y filtrarla, así como fomentar los ecosistemas urbanos, impulsar la biodiversidad y crear oportunidades culturales y recreativas.
- Techos verdes que pueden retener el agua de lluvia y naturalmente filtrarla antes de ser reciclada o liberada al medio ambiente.
- Diseño de intervenciones en la ciudad, incluyendo la construcción de sistemas de drenaje sostenibles y de bioretención de agua para detener los excedentes pluviales y permitir la infiltración a las napas, caminos porosos y pavimentos que puedan adaptarse de forma segura al tráfico de vehículos y peatones mientras permiten que el agua sea

absorbida, sistemas de drenaje que dirigen la escorrentía de aguas pluviales hacia espacios verdes para su absorción natural

- Ahorro y reciclaje de agua, incluyendo el reciclaje de agua grises a nivel de bloque de construcción, incentivando a los consumidores a ahorrar agua, campañas de concientización y sistemas mejorados de monitoreo inteligente para identificar fugas y uso ineficiente del agua.

1.2. Medidas locales

Por último se presentan diversas medidas tomadas en la ciudad de Santa Fe con el objetivo de mitigar los impactos negativos que producen las precipitaciones, tanto ambientales como sociales y económicas.

El Plan Director de Desagües Pluviales es un trabajo desarrollado por el Instituto Nacional del Agua (INA), con la colaboración del Gobierno de la ciudad de Santa Fe, el cual fue iniciado en el mes de diciembre del año 2007. Parte de las obras incluidas en el Plan Director se especifican en la Ordenanza N°12 194/15, en el denominado Plan de Obras Localizadas de Desagües.

Otra intervención es el Sistema de regulación de excedentes pluviales, comprendida en la Ordenanza N°11.959/13. Esta ordenanza tiene como objeto establecer un marco normativo para la incorporación de sistemas de regulación de excedentes pluviales, a efectos de contribuir a la optimización del funcionamiento del sistema urbano de desagües pluviales en la ciudad de Santa Fe.

En sus artículos presenta modificaciones a los factores de impermeabilización del suelo, que es la razón entre la proyección, sobre un plano ideal a nivel +/- 0 del terreno, de la superficie cubierta construida más la superficie de solados o pavimentos y la superficie de la parcela. Suma la obligación para toda obra nueva o ampliación, cuando no se cumpla con los requerimientos de factor de impermeabilización se deberán incorporar dispositivos hidráulicos con la función de regular la evacuación de los excedentes pluviales con el fin de aminorar su impacto en el sistema de desagües pluviales urbanos. Estos dispositivos deberán producir como mínimo una reducción del caudal máximo a evacuar del cincuenta por ciento (50%). También se incluyen obligaciones para los propietarios de inmuebles con superficies impermeabilizadas mayores a 1000 m², los cuales deben proponer un sistema de regulación de caudales entre otras medidas.

De acuerdo a lo establecido en el decreto D.M.M. N°00701/13, la ciudad de Santa Fe se halla emplazada en el valle de inundación del Río Paraná, rodeada de numerosos cursos de agua, con sus consecuentes variaciones periódicas de caudales y niveles, lo que la convierte en una ciudad en riesgo hídrico permanente.

Por lo tanto, mediante el Reglamento de Ordenamiento Urbano (Ordenanza N°11.748), se proyectó la creación de cincuenta y dos hectáreas de reservorios y de la exigencia de cumplimiento de un Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS) adecuado a cada zonificación de la ciudad, la reducción de la comercialización en bolsas plásticas y un régimen especial para Grandes Generadores de Residuos, con el objeto de contribuir a evitar la obstrucción de los sistemas de desagües pluviales y la inclusión de Cintas Verdes en las veredas (porción destinada a césped y arborización para mejorar la absorción del suelo).

La resolución N°14.716/13 establece que el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a gestionar la formalización de un convenio con el Instituto Nacional del Agua (INA), con el objetivo que se realicen estudios y/o evaluaciones cuantitativas tendientes a identificar puntos críticos y de interés ubicados en espacios públicos que sean susceptibles de ser retardados, y a establecer un orden de prioridades de intervención, de acuerdo al porcentaje de impermeabilización de cada cuenca, sobre la base de lo proyectado en el Plan Director de Desagües Pluviales, elaborado oportunamente por el organismo mencionado, con el fin de minimizar los efectos de precipitaciones intensas.

Como resultado de esta resolución se puede mencionar el informe denominado “Estudio de zonas críticas por inundaciones frecuentes en la ciudad de Santa Fe” [10], finalizado en mayo de 2015, cuya zona de estudio comprende las veintiséis (26) cuencas definidas en el mencionado plan.

Las soluciones en su gran mayoría, planteadas por el Plan Director, incluyen intervenciones referidas a la ampliación y/o ejecución de conductos troncales y secundarios de la red de drenaje pluvial, es decir, alternativas de infraestructura convencionales. No obstante, también se plantean proyectos que podrían definirse dentro de las tipologías habituales de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, estas alternativas fueron presentadas por el INA en una segunda parte del informe en Julio de 2017 [11]. Entre estas últimas se encuentran las siguientes:

- 1.1.1. Cuenca Unión: con el fin de mitigar los efectos de precipitaciones intensas en éste área se analizaron alternativas que contemplan regular los caudales de aporte mediante un reservorio a construirse en Plaza Constituyentes siguiendo la traza de la vereda perimetral (Figura N°7). **(Intervención proyectada).**

Figura N°7: Proyecto retardador pluvial Plaza Constituyentes. Ciudad de Santa Fe [12].

Figura N°8: Plano ubicación cuenca Unión [13].

1.1.2. Cuenca Durán - Parque: para esta cuenca se considera la construcción del secundario de calle Catamarca (Plan Director) agregando además la construcción de un reservorio subterráneo en el cantero central de Av. Freyre de sección rectangular con un volumen total de 3000 m³ (Figuras N°4 y 5). **(Intervención ejecutada).**

Figura N°9: Esquema y ubicación del reservorio [12].

Figura N°10: Reservorio construido en funcionamiento. Ciudad de Santa Fe [14].

Figura N° 11: Plano ubicación cuenca Duran – Parque [13].

- 1.1.3. Cuenca Cruz Roja: en esta cuenca se propone regular los caudales de aporte mediante un reservorio en Plaza del Soldado, esta dispone de un espacio de importantes dimensiones como lo es una antigua construcción subterránea que constituye una ventaja relativa muy importante respecto a otros sectores de regulación planteados por la posibilidad de implementar una obra de regulación subterránea consistente en una cuba de forma regular y considerables dimensiones que se podrá conectar directamente a un conducto existente sobre la vereda Norte de la calle Salta. (**Intervención proyectada**).

Figura N°12: Esquema del reservorio [12].

Figura N° 13: Plano ubicación cuenca Cruz Roja [13].

Capítulo II: Enfoque marco lógico.

La metodología de Marco Lógico fue desarrollada en el año 1969 por la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (United States Agency for International Development). Actualmente es utilizada por diversos organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otros.

Esta metodología puede describirse como una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, enfatizando la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y facilitando la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Esta herramienta analítica que se utiliza para mejorar la planificación y gestión de proyectos, a partir de las siguientes tareas:

- Clarificar el propósito y la justificación de un proyecto.
- Identificar las necesidades de información.
- Definir claramente los elementos claves de un proyecto.
- Analizar el entorno del proyecto desde el inicio.
- Facilitar la comunicación entre las partes implicadas.
- Identificar las variables claves para medir el éxito o el fracaso de un proyecto.

Además provee múltiples ventajas respecto a otros enfoques menos estructurados, como por ejemplo:

- Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir ambigüedades.
- Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el proyecto.
- Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de proyecto en forma considerable.
- Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un proyecto.

Las partes principales del EML son la identificación del problema, el análisis de los involucrados, de los objetivos y de las alternativas, la identificación de los principales elementos del proyecto a través de la Matriz de Planificación y la identificación de los Factores Externos.

La identificación del problema consiste en establecer relaciones causa-efecto entre los factores negativos de una situación existente. Aquí se busca definir concretamente la Situación Problema (SP), Necesidad Problema (NP) u Oportunidad de Mejora (OP). El problema debe ser definido como una carencia o déficit y presentado como un estado negativo real ubicado en una población objetivo. No debe incorporarse la solución en el enunciado del problema, sino que debe exponerse solo el problema focal o central.

Para esto se debe responder un conjunto de preguntas que permitan identificar dicho problema principal. ¿Qué consecuencias/efectos o manifestaciones negativas, son percibidos por un determinado colectivo social? ¿Quiénes y/o qué cosas se ven afectadas por esas consecuencias negativas? ¿Qué singularidades tienen las consecuencias negativas? ¿Son permanentes, azarosas, periódicas? ¿Dónde se dan/ocurren las consecuencias negativas? ¿Sobre qué impactan

esas consecuencias negativas? ¿Cuáles son los impactos? Su descripción sucinta. Prognosis evolutiva de la situación sin intervenir.

Asimismo, un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente. Al hacer el análisis conviene diferenciar entre las causas del problema, el problema mismo y sus efectos o consecuencias. La utilización del llamado “árbol de problemas” puede servir para ordenar las ideas. Mediante el mismo se pretende localizar el problema central o focal que se quiere solucionar con el proyecto. El árbol de problemas presenta tres niveles diferenciados: causas que originan el problema, el problema mismo y sus efectos o consecuencias.

En el análisis de los involucrados se busca identificar todos los grupos, organizaciones, personas relacionadas con y afectadas por la situación/problema bajo consideración. Se plantean e indagan los conflictos existentes o potenciales entre los mismos. También se investigan los intereses de estos grupos en relación con la problemática identificada y sus percepciones de los problemas. Se observan los recursos (políticos, legales, humanos, financieros, etc.) disponibles. Por último se realiza el árbol de problemas.

Luego de haber identificado el problema principal se procede a realizar el análisis de objetivos, donde se plantean las posibles soluciones. A partir del árbol de problemas se identifican aquellas intervenciones a realizar para resolver o reducir el problema principal, esto genera que los estados negativos del diagrama pasen a ser estados positivos alcanzados, producto de la intervención realizada en el sistema.

Una vez determinados los objetivos se plantea un análisis de las alternativas, el cual consiste en exponer las posibles soluciones que podrían alcanzar los objetivos planteados, la capacidad de la organización que va a desarrollar el proyecto, de los medios de que dispone, de los recursos que razonablemente puede manejar y del entorno que rodea al proyecto, dentro de este análisis existe la posibilidad de eliminar aquellos objetivos que no se pueden lograr bajo las condiciones asumidas para el proyecto (falta de capacidad ejecutiva, financiamiento, legislaciones, tecnología disponible, etc.).

En todo proyecto se han de reflejar las alternativas posibles y justificar la elección de una de ellas en base a criterios utilizados para comparar cada una de las opciones. Este análisis puede presentar una gran complejidad dependiendo de los criterios que se utilicen al momento de la comparación. La opción adoptada deberá ser viable, entendiendo esto como la posibilidad de llevar a cabo la alternativa seleccionada y presentar los mejores valores para las variables de comparación. La realización de una matriz en la que se recojan las distintas opciones y los criterios elegidos puede facilitar dicho análisis.

1. Desarrollo EML

Se procede a aplicar el Enfoque de Marco Lógico al presente proyecto, con el fin de mejorar la planificación y eficiencia del mismo.

1.1. Definición del problema

El aumento en las intensidades de las precipitaciones, como consecuencia del cambio climático, produce caudales picos mayores a los proyectados al momento de diseñar los desagües pluviales

urbanos. A esto se suma el aumento en la impermeabilización de la superficie, lo cual genera cambios en los volúmenes de escorrentía superficial, velocidades de escurrimiento y tasas de infiltración directa.

Esto provoca el colapso del sistema de desagües, el cual se ve forzado a evacuar caudales superiores a los valores de diseño. Santa fe y la mayoría de las localidades de la provincia sufren este fenómeno asiduamente. Además, el problema es agravado por el aumento de los residuos en las aguas pluviales, originados por el incremento de la población y la densidad poblacional en las ciudades, lo que genera obstrucciones y daños en la infraestructura pluvial.

Esto último también produce un impacto ambiental significativo, ya que los residuos arrastrados por el agua de lluvia son depositados en los cursos de agua, disminuyendo la calidad del agua, dañando el ecosistema, provocando riesgos sanitarios, etc.

¿Qué consecuencias/efectos o manifestaciones negativas, son percibidos por un determinado colectivo social?

- Contaminación en la Laguna Setúbal y zonas ribereñas.
- Inundaciones localizadas.
- Insuficiencia de la capacidad de la infraestructura proyectada.
- Anegamientos en calles y veredas.
- Malos olores provenientes de alcantarillas.
- Pérdidas materiales y económicas.
- Afectaciones al tránsito y actividades productivas.

¿Quiénes y/o qué cosas se ven afectadas por esas consecuencias negativas?

Si bien la problemática a abordar es de orden general o mundial, se analiza la situación particular de la ciudad de Santa Fe, que cuenta con aproximadamente 391,164 habitantes [15].

Los principales afectados son aquellos que residen en las zonas críticas determinadas por el Instituto Nacional del Agua (INA).

¿Qué singularidades tienen las consecuencias negativas? ¿Son permanentes, azarosas, periódicas?

- Contaminación en la Laguna Setúbal y zonas ribereñas. **PERMANENTE.**
- Inundaciones localizadas. **PERIODICO.**
- Insuficiencia de la capacidad de la infraestructura proyectada. **PERIODICO.**
- Anegamientos en calles y veredas. **PERIODICO.**
- Malos olores provenientes de alcantarillas. **PERIODICO.**
- Pérdidas materiales y económicas. **PERIODICO.**
- Afectaciones al tránsito y actividades productivas. **PERIODICO.**

¿Dónde se dan/ocurren las consecuencias negativas?

- Laguna Setúbal.
- Calles, avenidas, veredas, plazas y demás espacios públicos.
- Propiedades privadas.

- Ciudad de Santa Fe.
- Zonas críticas determinadas por el Instituto Nacional del Agua (INA).

¿Sobre qué impactan esas consecuencias negativas?

Las consecuencias negativas identificadas impactan fundamentalmente en la vida diaria de los ciudadanos, generando inconvenientes menores con alta frecuencia y afectaciones graves periódicamente, produciendo afectaciones económicas como pérdidas materiales, grandes anegamientos durante prolongados periodos de tiempo o incluso pérdida de vidas. La expectativa futura de posibles inconvenientes producidos por las precipitaciones afecta la inversión en la ciudad, el valor de los terrenos y también origina un impacto negativo sobre la psiquis de los ciudadanos, generando situaciones de angustia y/o pánico que afectan negativamente la calidad de vida y las actividades económicas.

¿Cuáles son los impactos?

- Contaminación en la Laguna Setúbal y zonas ribereñas: los residuos que son descartados en la vía pública, son arrastrados hacia los desagües y terminan en las bocas de tormenta, en los reservorios o contra las rejillas de las estaciones de bombeo, descargándose luego en los cursos naturales como la Setúbal y el río Salado.
- Inundaciones localizadas: Estos fenómenos son consecuencia de la situación planteada previamente, los cuales impactan sobre el normal funcionamiento de la ciudad al provocar anegamientos y los efectos que estos conllevan (cortes de calles, suspensión de las líneas de colectivos, calles no pavimentadas intransitables, etc.)
- Insuficiencia de la capacidad de la infraestructura proyectada: dado el aumento en la tasa de impermeabilización de la superficie se produce un incremento en los caudales pico a erogar, ya que disminuye la absorción del suelo natural. A esto se suma la variación de intensidades causadas por el fenómeno del cambio climático. Ambas situaciones crean un escenario en el cual la capacidad de conducción de la infraestructura proyectada se encuentra ampliamente excedida.
- Anegamientos en calles y veredas: la presencia de residuos urbanos en los conductos de desagües producen obstrucciones totales o parciales de los mismos, lo que sumado al aumento de los caudales a erogar ocasionan desbordes.
- Pérdidas materiales y económicas: estos desbordes generan afectaciones en el tránsito, inundaciones que producen daños a bienes públicos y privados y/o pérdida de vidas, lo que conlleva pérdidas económicas considerables para la comunidad.
- Malos olores provenientes de alcantarillas: los residuos urbanos presentan en su composición una gran cantidad de desechos orgánicos [16], los cuales, producto de las obstrucciones pueden ser retenidos en los desagües por periodos suficientes para que se produzca su descomposición, además las estructuras actuales permiten ingreso de animales como roedores al sistema de alcantarillado, quienes se alimentan, reproducen y eliminan sus desechos dentro de los conductos, agudizando el problema.

1.2. Prognosis evolutiva de la situación sin intervenir

Existen una amplia cantidad de factores que no son abordables a nivel local, regional o nacional, que afectan a toda la población mundial como el cambio climático o el incremento de la

población. Estas situaciones producen un aumento de los desechos urbanos y la tasa impermeabilización, los cuales pueden ser abordados de forma integral con planificaciones futuras, campañas de concientización y normativas que mejoren la situación existente.

De no aplicarse medidas que disminuyan tanto los residuos urbanos como la impermeabilización de la superficie las problemáticas asociadas y descritas previamente seguirán incrementándose hasta que la calidad de vida de la población empeore notablemente, produciendo además grandes pérdidas económicas y ambientales. Alcanzada esta situación, las medidas a tomar para evitar mayores daños y mejorar el estado existente deberán ser estructurales y sumamente onerosas.

1.3. Cuadro de participantes EML

GRUPO	RELACION CON EL PROYECTO	INTERESES Y NECESIDADES	PROBLEMAS PERCIBIDOS	APORTES O RESTRICCIONES AL PROYECTO
Habitantes de la ciudad	Beneficiario indirecto	Cesar de sufrir daños e inconvenientes por desbordes pluviales	<ul style="list-style-type: none"> Contaminación en la Laguna Setúbal y zonas ribereñas. Inundaciones localizadas. Malos olores provenientes de alcantarillas. Pérdidas materiales y económicas. 	No identificados
Organismos públicos responsables del diseño, construcción y mantenimiento de desagües pluviales	Beneficiario directo	Minimizar los costos de ejecución, mantenimiento, reforma, etc. de las obras	Obstrucciones y deterioro de los conductos	Ausencia de conocimiento para la aplicación de un sistema no tradicional
Empresas privadas dedicadas a la construcción de desagües pluviales	Beneficiario directo	Obtener dinero realizando obras	No identificados	No identificados
Vecinos de las obras	Beneficiario directo	Cesar de sufrir daños o inconvenientes por desbordes pluviales	<ul style="list-style-type: none"> Inundaciones localizadas. Malos olores provenientes de alcantarillas. Pérdidas materiales y económicas. Falta de rejillas por vandalismo. 	Afectados negativamente en el periodo de construcción
Plantas elaboradoras de hormigón	Beneficiario directo	Aumentar las ventas de hormigón. Comercialización de hormigón permeable	No identificados	Aporta el abastecimiento de hormigón permeable. Al no ser un material ampliamente utilizado es complejo garantizar la calidad del producto
Municipalidad de la ciudad de Santa Fe	Beneficiario directo	Garantizar cumplimiento de normativas vigentes. Búsqueda de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos	Aumento de cantidad y frecuencia de los reclamos de los habitantes referidos a problemas en los desagües	Aplicación de hormigón drenante en infraestructura presente y futura

GRUPO	RELACION CON EL PROYECTO	INTERESES Y NECESIDADES	PROBLEMAS PERCIBIDOS	APORTES O RESTRICCIONES AL PROYECTO
Pescadores	Beneficiario indirecto	Obtener peces en cantidad y calidad suficientes para que su actividad sea rentable	Disminución en la cantidad de peces presentes en la Laguna Setúbal	No identificados
Entidades responsables de brindar agua potable	Beneficiario directo	Disminuir los costos de la potabilización del agua	Aumento en los niveles de contaminación del agua que ingresa a la planta	Impulsar la utilización de componentes de hormigón drenante, dada su capacidad de filtrado

Tabla N° 1: cuadro de participantes del enfoque de marco lógico, donde se resume la interacción entre cada grupo analizado y el proyecto.

1.4. Valoración de importancia e influencia

El siguiente esquema representa los grupos de influencia, aquellos que serán afectados en mayor o menor medida por el proyecto, tanto de forma negativa, neutra o positiva, diferenciados por colores y organizados según la magnitud del impacto e influencia generados.

Figura N° 14: Esquema grafico donde se representa la importancia e influencia percibida que la ejecución del proyecto va a tener en los involucrados.

1.5. Identificación de riesgos e hipótesis

GRUPOS IMPLICADOS	RELACIÓN CON EL PROYECTO	CAUSAS	APORTES	RESTRICCIÓN
Habitantes de la ciudad	Potenciales beneficiarios	Mejora de calidad de vida	No identificados.	No identificados
Diseñadores y constructores particulares de obras públicas	Beneficiarios directos	Nueva alternativa para reducir un problema	Adopción y difusión de la alternativa propuesta	Posible falta de interés en la aplicación de un sistema no tradicional
Responsables del diseño y construcción de instalaciones pluviales	Potenciales opositores	Adecuación a un nuevo sistema	No identificados	Posible ausencia de interés en la aplicación de un sistema no tradicional y/o no adecuación al mismo Visualización del sistema como una competencia a su campo laboral
Vecinos usuarios de las obras	Beneficiarios directos	Variedad de alternativas para un mismo problema Mejora en la infraestructura	Recursos económicos	Ausencia de interés en la aplicación de un sistema no tradicional en caso que los costos sean superiores a los de las soluciones tradicionales Posible descontento con los inconvenientes de la etapa de obra
Plantas elaboradoras de hormigón	Beneficiarios directos	Nueva demanda de sus productos	Incorporación del hormigón drenante a su oferta de mezclas	Capacitación y/o necesidad de asesoramiento
Municipalidad	Sector neutro	No identificadas	No identificados	Necesidad de garantizar la aprobación/inspección de los módulos para posibilitar la adopción del sistema

Tabla N° 2: resumen de la relación entre diferentes grupos implicados con el proyecto, sus aportes y/o restricciones al mismo.

1.6. Árbol de problemas

Figura N° 15: Árbol de problemas.

1.7. Árbol de objetivos

Figura N° 16: Árbol de objetivos.

2. Análisis de alternativas

Dado que la situación analizada presenta gran variedad de problemas, que no pueden ser solucionados en su totalidad con una sola intervención, se procede a realizar un análisis que permita evaluar diferentes alternativas y obtener como resultado la más eficiente según los objetivos que se persiguen.

Para realizar esto se utiliza una matriz multicriterio, diseñada para cuantificar y ponderar diferentes aspectos basados en los problemas planteados y su relación con cada alternativa. Esto da como resultado un posicionamiento jerárquico de las alternativas, lo cual será indicador del orden de acción en el que deberán abordarse las causas para dar una solución eficiente al problema general [17].

Se procede a explicar los criterios utilizados para la ponderación de cada ítem, los porcentajes de incidencia respecto del total y la forma en que se estructura la puntuación.

Impacto ambiental y salubridad: dentro de este criterio se consideran los efectos positivos o negativos producidos por cada alternativa sobre la biodiversidad, salud de los ciudadanos, contaminación de suelos y/o agua, etc.

Puntuación 5: influencia alta.
Puntuación 1: influencia baja.

Disminución de la probabilidad de desbordes: bajo este ítem se analiza si la intervención a ejecutar ejerce algún efecto sobre la capacidad de erogación de aguas pluviales. Se le dará una puntuación del 1 al 5.

Puntuación 5: influencia alta.
Puntuación 1: influencia baja.

Trabajos a realizar: la magnitud de trabajos que se esperan realizar para que se logre una solución integral de la causa representa las intervenciones a realizar en la ciudad, demoliciones, tiempos de obra y costos asociados a la inversión inicial, mantenimiento, etc. Se le dará una puntuación del 1 al 5.

Puntuación 5: baja magnitud de trabajos.
Puntuación 1: alta magnitud de trabajos.

Las alternativas al problema planteado son diversas y la mayoría de ellas fueron descriptas con anterioridad, a continuación se analizan diferentes intervenciones posibles, que abordan la problemática desde diversas áreas, desde campañas de concientización que no requieren construcción alguna a obras de desagües que deben intervenir gran parte de la ciudad.

Alternativas \ Criterios	Impacto ambiental y salubridad [50%]	Disminución de la probabilidad de desbordes [30%]	Trabajos a realizar [20%]	Resultado
Reducción de residuos y agentes contaminantes en aguas pluviales con hormigón drenante	5	2	5	4.1
Ampliación infraestructura pluvial	1	5	1	2.2
Aumento superficie absorbente	1	3	3	2
Construcción de reservorios	2	4	4	3
Campañas de concientización sobre residuos urbanos, uso responsable del agua, etc.	3	1	1	2

Tabla N° 3: matriz multicriterio.

Capítulo III: Definición y explicación del proyecto

1. Selección de alternativa

La alternativa escogida y la que se desarrolla en el presente proyecto se basa en la aplicación del hormigón drenante, con el objetivo de ser utilizado como dispositivo de retención de residuos urbanos en los ingresos a alcantarillas y de regulación de excedentes pluviales, contribuyendo a los reguladores existentes conforme al Decreto D.M.M. N°00701/13 de la Municipalidad de Santa Fe.

Al analizar su desempeño para disminuir el impacto ambiental de la situación problemática actual se percibe que contribuye considerablemente a disminuir la contaminación del agua erogada, ya que impide el paso de la mayoría de los residuos urbanos al sistema de alcantarillado público, evitando que estos sean erogados junto con el agua de lluvia en los cursos receptores, además la escorrentía superficial generalmente contiene sólidos en suspensión, compuestos orgánicos y metales pesados, que provenían de los vehículos, el entorno circundante y el pavimento mismo, los pavimentos permeables purifican el agua por retención mecánica, adsorción física, reacción química y biodegradación [18].

Con respecto a su influencia en la disminución de la probabilidad de desbordes futuros, se considera que al disminuir el ingreso de objetos a los conductos del sistema de desagüe pluvial, disminuyen las obstrucciones producidas por los mismos, aumentando la sección disponible para que el agua sea conducida fuera de la ciudad y con el agua retenida en sus poros retarda el ingreso al sistema de un porcentaje del volumen de precipitación, asimismo cuando el clima es seco, los materiales del pavimento pueden evaporar el agua hacia el exterior, este proceso se ve afectado principalmente por las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad, etc.), las características estructurales (porosidad), el contenido de agua, etc. [18].

Se observa que las obras a realizar son de baja envergadura, ya que consisten en un reemplazo de las rejas metálicas existentes por módulos de hormigón drenante. Esto requiere mínimas intervenciones a la infraestructura existente, no demanda gran cantidad de tiempo, maquinaria ni mano de obra.

2. Ubicación y situación actual de la zona a intervenir

La subcuenca escogida para realizar la intervención es la representada en la siguiente figura (figura N° 10), está ubicada dentro de la cuenca Plaza España que posee un área de 161 hectáreas, emplazada en la zona centro de la Ciudad de Santa Fe [13].

Del plano proporcionado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Municipalidad de Santa Fe, se obtiene que la subcuenca se encuentra sobre la calle San Martín, entre las calles Lisandro de la Torre y Tucumán aproximadamente, en la zona donde se permite solo el tránsito peatonal. La subcuenca escogida posee un área de 3,81 hectáreas y el factor de impermeabilización del suelo es del 100%, por lo que la totalidad del agua precipitada se transformará en escurrimiento superficial. La longitud a intervenir es de 360 metros aproximadamente.

Figura N° 17: Esquema subcuenca a intervenir, plano general de desagües (Municipalidad de Santa Fe) [13].

Actualmente los excedentes pluviales de la peatonal santafesina ingresan al sistema de desagües pluviales por medio de pequeños canales superficiales, cubiertos por rejas metálicas con aberturas de 20 centímetros de ancho por 2 centímetros de largo, que permiten el paso de agua y de gran cantidad de residuos a las alcantarillas. Además existe el fenómeno de vandalismo y robo de piezas metálicas del alcantarillado público, dicho problema disminuiría si se reemplazan por módulos de hormigón [19].

Figura N° 18: Vista rejas de desagüe, peatonal de Santa Fe.

Figura N° 19: Vista rejas de desagüe, peatonal de Santa Fe.

3. *Objetivos generales y alcance del proyecto*

El proyecto se presenta fundado en diversos beneficios que favorecerían a la población involucrada, además se observa que el conocimiento del material (hormigón drenante) y las técnicas a utilizar para su producción y aplicación se encuentran lo suficientemente desarrolladas en la Ciudad de Santa Fe como para llevar a cabo el proyecto.

El principal objetivo de la presencia de elementos de hormigón drenante en el área de ingreso de excedentes pluviales a la red de desagües, es que los mismos disminuyen el ingreso de residuos urbanos a la red, evitando que estos sean depositados en los cursos naturales, mejorando la calidad del agua erogada y disminuyen las obstrucciones y las tareas de mantenimiento en la red de desagües.

Por otro lado también se busca aumentar la durabilidad de la estructura de desagües proponiendo una alternativa técnica y económicamente viable para reemplazar las rejas de acero que deben ser protegidas con pintura antióxido periódicamente y son propensas a ser robadas y/o vandalizadas, mientras que los módulos proyectados requieren menos mantenimiento y tanto por su material (precio), su reducida posibilidad de uso en otro sitio, peso y dimensiones disminuyen la probabilidad de robos.

Un tercer fin de la aplicación de módulos de hormigón drenante es colaborar en la disminución de olores y ruidos producidos por las alcantarillas, mejorando así el confort de los peatones. Disminuye en gran medida la reproducción de animales, insectos y otros seres vivos en las cercanías de la superficie, colaborando en la reducción de las probabilidades de enfermedades o infecciones derivadas de estos [16]. Asimismo el empleo de los módulos proyectados brinda uniformidad de color y materialidad en la superficie peatonal, no siendo percibida como una obra de desagüe y evitando también la visual al interior de la alcantarilla. También brinda seguridad peatonal, ya que se eliminan los espacios vacíos que poseen las rejas, donde se pueden dejar caer objetos o producirse accidentes.

Otra motivación es disminuir el volumen de agua erogada, basado en que el volumen de vacíos del hormigón drenante permite almacenar agua, actuando como un regulador de flujo, colaborando así a la ya colapsada red de desagües pluviales de la Ciudad de Santa Fe. Este volumen de agua retenido no solo será liberado posteriormente hacia los conductos, disminuyendo los caudales picos, sino que además, parte del agua se evaporará antes de ingresar a los desagües, ya que otra parte del agua que alcance al hormigón drenante, de aprox. 5 a 6 % quedará retenida previo a su evaporación como absorción de agua en el material [16]. Existe un antecedente de Proyecto Final de Carrera de Ingeniería Civil realizado por Aguirre Diego y Argento Romina, titulado “Hormigón drenante como regulador de excedentes pluviales” del año 2021, en el cual se estudió la posibilidad de utilización de este material como regulador de caudales en cumplimiento de la ordenanza municipal correspondiente.

En resumen, la alternativa propuesta consiste en una capa de hormigón drenante ejecutada de forma tal que pueda ser colocada en los ingresos al sistema de desagüe pluvial urbano, capaz de impedir el paso de residuos a los conductos, evitando así las obstrucciones en los mismos y el impacto ambiental producido por estos al ser depositados en los cursos de agua, entre otros objetivos. Asimismo, por su estructura porosa permite almacenar agua de lluvia en su interior y evacuarla gradualmente hacia los desagües, regulando así los caudales pico producidos por las precipitaciones. Los módulos serán diseñados para ser aplicados en los ingresos a los

desagües pluviales existentes en la Peatonal de la Ciudad de Santa Fe, permitiendo el paso de vehículos livianos sobre los mismos.

Se realizara el diseño geométrico del módulo, el análisis hidráulico para la verificación de su capacidad de erogar el caudal necesario para la tormenta de diseño, el análisis mecánico para comprobar la resistencia del mismo a las sollicitaciones planificadas, capacidad de filtración y el cómputo de materiales necesarios para la intervención planteada, junto con una estimación de tiempos de obra, inversión necesaria y comparación de costos por metro cuadrado con las estructuras disponibles en el mercado, influencia de la colmatación, durabilidad, entre otros aspectos concernientes al proyecto.

Capítulo IV: Hormigón Drenante como material

1. Resumen histórico.

El uso inicial del hormigón permeable fue en Reino Unido en 1852, con la construcción de dos casas residenciales y un espigón de mar. La eficiencia en el costo parece ser la razón principal para su primer uso, dada la limitada cantidad de cemento utilizado. Este material consistía solo de grava gruesa y cemento, no fue mencionado en la literatura publicada hasta 1923, cuando un grupo de 50 casas de dos plantas fueron construidas en Edimburgo, Escocia y el hormigón permeable resurgió como un material de construcción viable. Para 1942 había sido utilizado para construir más de 900 casas [20].

Su uso creció firmemente en Europa, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, ya que para el hormigón permeable se emplea menos cemento que el concreto convencional y el cemento era escaso en esos tiempos, sumado a las vastas necesidades habitacionales, lo que alentó el desarrollo de nuevos métodos, o que no se habían usado previamente en la construcción de edificios. Con hormigón permeable se usaba menos cemento por volumen unitario de concreto, en comparación con el concreto convencional, y el material era ventajoso en donde la mano de obra era escasa o costosa.

En Alemania, después de la guerra, se usó este sistema debido a que la eliminación de grandes cantidades de escombros de ladrillos era un problema, llevando a la investigación de las propiedades del concreto permeable. En otros lugares, la demanda sin precedente de ladrillo, y la subsecuente incapacidad de la industria para garantizar una provisión adecuada, condujo a la adopción del concreto permeable como un material de construcción. Luego continuó ganando popularidad y su uso se dispersó en áreas como Venezuela, África Occidental, Australia, Rusia y Medio Oriente, el primer reporte sobre el uso de concreto permeable en Australia fue a principios de 1946. Después de la segunda guerra mundial se generalizó para aplicaciones como muros de carga huecos, paneles y bloques prefabricados, muros de carga para edificios de hasta 10 plantas y como paneles de relleno en edificios en altura [21].

También se utilizó ampliamente para edificios industriales, públicos y domésticos en áreas al norte del Círculo Ártico debido a que el uso de los materiales de construcción tradicionales probó no ser práctico. Ejemplos de estos inconvenientes incluyen los altos costos de transporte del ladrillo, los riesgos de incendio de la madera, y las pobres propiedades aislantes térmicas del concreto simple.

A pesar de no ser una tecnología nueva, el hormigón permeable ha recibido un renovado interés en Estados Unidos, en parte por la Legislación Federal de Limpieza del Agua. La Regla Final de la Fase II de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), requiere que los operadores de todas las municipalidades en áreas urbanas desarrollen, implementen y ejecuten un programa de reducción de contaminantes en el caudal erogado al desagüe pluvial, a partir de proyectos de nuevas urbanizaciones y reurbanizaciones que afecten un área igual o mayor a un acre (0,4 [hectáreas] aproximadamente).

Lo anterior es un requisito para obtener un permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES). Entre otras estipulaciones, las municipalidades deben desarrollar e implementar estrategias que incluyan una combinación de prácticas estructurales y/o no estructurales de administración óptima (BMP). El pavimento de hormigón permeable es reconocido como una estructura de infiltración BMP por la EPA, por proporcionar el control

de la contaminación y la gestión de aguas pluviales en la primera descarga. Además de las regulaciones federales, ha habido un fuerte movimiento en Estados Unidos hacia el desarrollo sustentable, el cual puede ser definido como un desarrollo que abastece las necesidades de la presente generación sin comprometer las necesidades de futuras generaciones [20].

2. Definición, principales propiedades y usos.

2.1. Definición.

El hormigón permeable es un concreto de alta porosidad cuya mezcla está compuesta por agregado grueso, cemento, agua, aditivos y escaso contenido o ausencia de agregado fino. Los agregados están cubiertos completamente por pasta de cemento y se encuentran adheridos unos a otros. La cantidad de mortero de cemento es, sin embargo, tan baja que los espacios entre los agregados no son llenados en su totalidad, preservando la interconectividad de los poros, permitiendo el flujo de agua u otros líquidos a través de su estructura.

Figura N° 20: Comparación de la estructura interna de agregados sueltos, hormigón poroso y hormigón común [22].

En la figura número 21 puede observarse que al agregar una capa de pasta de cemento a los agregados sueltos, estos se unen de forma tal que la estructura queda fija y los poros permanecen interconectados, diferenciándose del hormigón común en que este último ocupa por completo los vacíos con pasta cementicia.

2.2. Principales propiedades.

Las características fundamentales que se buscan en un hormigón permeable y que modifican su desempeño para las diferentes aplicaciones donde son utilizados son el tamaño y tipo de piedra, la relación agua-cemento, el contenido de vacíos, la resistencia a compresión, flexión, etc., el módulo de elasticidad, la densidad y la tasa de infiltración, entre otros, como el tamaño medio de poros, consistencia, etc.

De la siguiente tabla se pueden extraer estos datos, que serán tenidos en cuenta al momento de diseñar la estructura de recepción concerniente al proyecto.

Offenporiger Beton: Lärmindernde Fahrbahndecken

Quelle: heidelbergcement

Festigkeitsklasse	C20/25 - C25/30	Richtwerte	Prüfergebnisse
Gesteinskörnung	gGK 5/8 mm, WS (Splitt) fGK 0/2 mm (Quarzsand)	1450 - 1600 kg/m ³ 50 - 70 kg/m ³	1464 kg/m ³ 68 kg/m ³
Zement	CEM I 32,5 R / -42,5 N oder R	300 - 350 kg/m ³	350 kg/m ³
Wasser	(Frischwasser)	35 - 40 kg/m ³	40 kg/m ³
Polymerdispersion	18 - 20 M.-% v. Z.	60 - 70 kg/m ³	62 kg/m ³
Zusatzmittel	FM (ggf. VZ)	1 - 3 kg/m ³	1 kg/m ³
w/z-Wert		0,27 - 0,30	0,29
Fasern	PAN, PVA, AR-Glas (6-12 mm)	2 kg/m ³	2 kg/m ³
Konsistenz	v	1,30 - 1,34 (C1)	1,29 (C1)
Hohlraumgehalt	(Tauchw. DIN EN 12390-7) P	18 ± 3 Vol.-%	15 Vol.-%
Druckfestigkeit	$f_{ck,cube}$	≥ 25 MPa	32,4 MPa
Biegezugfestigkeit	$f_{ct,bz}$	≥ 4,5 MPa	5,1 MPa
Spaltzugfestigkeit	$f_{ct,slz}$	≥ 2,7 MPa	3,4 MPa
statischer E-Modul	E_B	20000 - 24000 MPa	20900 MPa
Rohdichte Festbeton	ρ_B	1,90 - 2,15 kg/dm ³	2,07 kg/dm ³

Figura N° 21: Tabla de valores asociados a hormigones porosos. Cátedra Hormigones Especiales. Universidad Técnica de Múnich 2019. [22]

Hormigón poroso: Pavimentos con disminución de ruidos

Quelle: heidelbergcement

Tipo de resistencia	C20/25 - C25/30	Valor de referencia	Resultados
Tamaño de agregado	gGK 5/8 mm, WS (Splitt) fGK 0/2 mm (Quarzsand)	1450 - 1600 kg/m ³ 50 - 70 kg/m ³	1464 kg/m ³ 68 kg/m ³
Tipo de cemento	CEM I 32,5 R / -42,5 N oder R	300 - 350 kg/m ³	350 kg/m ³
Agua	(Frischwasser)	35 - 40 kg/m ³	40 kg/m ³
Polimero de dispersión	18 - 20 M.-% v. Z.	60 - 70 kg/m ³	62 kg/m ³
Aditivo	FM (ggf. VZ)	1 - 3 kg/m ³	1 kg/m ³
Relación agua cemento		0,27 - 0,30	0,29
Fibras	PAN, PVA, AR-Glas (6-12 mm)	2 kg/m ³	2 kg/m ³
Consistencia	v	1,30 - 1,34 (C1)	1,29 (C1)
Contenido de vacíos	(Tauchw. DIN EN 12390-7) P	18 ± 3 Vol.-%	15 Vol.-%
f_c	$f_{ck,cube}$	≥ 25 MPa	32,4 MPa
Resistencia a flexión	$f_{ct,bz}$	≥ 4,5 MPa	5,1 MPa
Resistencia a corte	$f_{ct,slz}$	≥ 2,7 MPa	3,4 MPa
Módulo de Young	E_B	20000 - 24000 MPa	20900 MPa
Densidad	ρ_B	1,90 - 2,15 kg/dm ³	2,07 kg/dm ³

Figura N° 21.1: Tabla traducida de valores asociados a hormigones porosos. Cátedra Hormigones Especiales. Universidad Técnica de Múnich 2019. [22]

De las tablas anteriores se extraerán como referencia los datos de módulo de elasticidad, resistencia a flexión y a corte, que serán tenidos en cuenta al momento de diseñar la estructura de recepción concerniente al proyecto y evaluarla mecánicamente.

Módulo de elasticidad: 20000 – 24000 [Mpa].

Relación agua cemento: 0,27 – 0,3.

La Figura N°22 muestra la relación entre la relación agua/cemento y el contenido de vacíos de una mezcla de hormigón drenante (con contenidos de cemento y agregados constantes) en dos niveles de compactación diferentes. La experiencia ha demostrado que relaciones a/c entre 0,26 a 0,45 proporcionan un buen recubrimiento de agregados y buena estabilidad de la pasta.

Figura N° 22: Relación entre la relación agua/cemento y el contenido de vacíos [23].

Porcentaje de vacíos: entre 18 ± 3 Vol. -%.

Densidad: $1,90 - 2,15 \left[\frac{kg}{dm^3} \right]$.

La densidad del hormigón drenante fresco puede determinarse mediante ASTM C1688/ C1688M “Standard Test Method for Density and Void Content of Freshly Mixed Pervious Concrete”, y está directamente relacionada con el contenido de vacíos de una mezcla dada.

Existen dos métodos adicionales que determinan la porosidad del hormigón endurecido. El primer método implica un procedimiento volumétrico en el que la masa de agua que llena una muestra de hormigón drenante sellada se convierte en un volumen equivalente de poros. En el segundo método, se emplea un procedimiento de análisis de imagen en muestras que han sido impregnadas con un epoxi de baja viscosidad.

La porosidad accesible es función del tamaño de los agregados y de las cantidades relativas de los diferentes tamaños en la mezcla.

El contenido de vacíos depende en gran medida de varios factores: graduación del agregado, contenido de material cementicio, relación agua/cemento, y esfuerzo de compactación.

La influencia de la graduación de los agregados sobre la porosidad para muestras preparadas en laboratorio se muestra en la Figura N°23.

Figura N° 23: Influencia de la graduación de los agregados sobre la porosidad [23].

Se ha observado que el hormigón con un tamaño menor de agregado y una cantidad de vacíos mayor tiene un mejor efecto de purificación en el aire y agua por el aumento en la superficie específica del material. Por otro lado, ya que la infiltración y la retención son conceptos contradictorios, es necesario coordinar la relación entre los mismos, se ha encontrado que los hormigones drenantes con un tamaño menor de agregado podrían relacionar de forma eficiente

los valores de infiltración y retención, permitiendo que el agua atraviese la estructura pero con una tasa de retención buena [16].

Resistencia a la compresión: > 25 [Mpa].

La resistencia a la compresión en este tipo de hormigón se ve fuertemente afectada por la proporción de mezcla y por el esfuerzo de compactación durante la colocación.

La Figura N° 24 muestra la relación entre la resistencia a la compresión y el contenido de vacíos. La gráfica tiene origen en una serie de pruebas de laboratorio para las cuales se utilizaron dos tamaños de agregado grueso y se variaron los esfuerzos de compactación y la graduación del agregado. La Figura N° 25 ilustra la relación entre la resistencia a la compresión y el peso unitario.

Figura N° 24: Relación entre el contenido de vacíos y la resistencia a compresión [23].

Figura N° 25: Relación entre el peso unitario y la resistencia a compresión [23].

Resistencia a la flexión: > 4,5 [Mpa].

La Figura N° 26 muestra la relación entre la resistencia a la flexión del hormigón drenante y el contenido de vacíos en base a las muestras de vigas analizadas en la misma serie de pruebas de laboratorio descritas para la Figura N° 24.

Figura N° 26: Relación entre el contenido de vacíos y la resistencia a flexión [23].

Tamaños de poros:

Para generar poros de mayor dimensión en el material, se recomiendan tamaños de agregados más grandes. Las figuras N° 27 y N° 28 representan la influencia en los tamaños de poros del

hormigón de la mezcla de dos tamaños diferentes de agregados en proporciones variables y agregados de un solo tamaño respectivamente.

Figura N° 27: Influencia del tamaño de los agregados en el tamaño de poros [23].

Figura N° 28: Influencia del tamaño de los agregados en el tamaño de poros [23].

Reemplazar los agregados de menor tamaño con un porcentaje creciente de los de mayor tamaño aumenta el tamaño de los poros, esto se debe a que la partícula más gruesa introducida puede no encajar en el vacío dejado por la partícula más fina eliminada.

Tasa de infiltración: entre 80 y 720 $\left[\frac{L}{\text{min } x \text{ m}^2}\right]$ [24].

Una de las características más importantes del hormigón drenante es su habilidad para filtrar el agua a través de la matriz. La tasa de infiltración está directamente relacionada con el contenido de vacíos, la Figura N° 29 muestra la relación entre el contenido de vacíos y la tasa de infiltración. Debido a que esta tasa aumenta a medida que se incrementa el contenido de vacíos, y, en consecuencia, la resistencia a la compresión disminuye, el desafío del diseño de la mezcla es lograr un equilibrio entre una tasa de percolación y una resistencia a la compresión aceptables.

Además de la porosidad y el tamaño de los poros, un factor crucial que influye en la permeabilidad es el grado de conexión de la red de poros. No existe una metodología sencilla para medir la conectividad de los poros pero se anticipa que el uso de técnicas como la tomografía computarizada por rayos X conducirá a una determinación precisa de este parámetro.

Figura N° 29: Relación entre el contenido de vacíos y la tasa de infiltración [23].

Absorción acústica: debido a la presencia de un gran volumen de poros interconectados de tamaños considerables en el material, el hormigón drenante es altamente efectivo en la absorción acústica. Los poros absorben el sonido a través de la fricción interna entre las moléculas de aire en movimiento y sus paredes. Las variables que influyen en el grado de absorción acústica son contenido de vacíos, tortuosidad y espesor de capa. En la siguiente grafica se representa el grado de absorción α para una muestra de hormigón drenante y diferentes frecuencias.

Figura N° 30: Relación entre el grado de absorción acústica del hormigón drenante con diferentes frecuencias de sonido [22].

Cada uno de estos parámetros será determinante al momento de diseñar una mezcla dependiendo de la aplicación del material en cada proyecto. Para garantizar que las mezclas tendrán una performance determinada se deben utilizar materiales que cumplan los requisitos establecidos por las normas y se deben seguir los métodos de dosificación aprobados por las mismas. Los parámetros para los materiales utilizados y los métodos de dosificación se desarrollan en los siguientes ítems.

2.3. Materiales.

Los siguientes requerimientos detallados para cada uno de los componentes utilizados para la mezcla de hormigón drenante están basados en la norma ACI 522R-10 (2011) [23].

Agregados: suelen ser agregados gruesos de un solo tamaño o con una graduación de entre 3/4" y 3/8" (19 y 9,5 mm) y debe cumplir con los requisitos de ASTM D448 "Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction" y ASTM C33/C33M "Standard Specification for Concrete Aggregates".

Los agregados finos no se utilizan habitualmente en mezclas de hormigón drenante debido a que tienden a comprometer la conexión del sistema de poros. Su adición puede aumentar la resistencia y densidad, pero, en consecuencia, reduce la tasa de infiltración de agua a través de la masa de hormigón. La calidad del agregado es igual de importante que en el hormigón convencional, se deben evitar las partículas en forma de lascas y agujas. El agregado debe ser duro y estar libre de recubrimientos, como polvo o arcilla u otros productos químicos absorbidos que puedan afectar negativamente a la pasta o a la hidratación del cemento.

El peso unitario de los agregados debe determinarse de acuerdo con la norma ASTM C29/C29M "Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate". La humedad del agregado en el momento de la mezcla es importante, la absorción se debe satisfacer condicionando la reserva según sea necesario para lograr una condición saturada de

superficie seca (SSD). De lo contrario, un agregado seco puede dar como resultado una mezcla que carece de trabajabilidad para la colocación y la compactación. Por el contrario, los agregados excesivamente húmedos pueden contribuir al drenaje de la pasta, causando la obstrucción intermitente de la estructura de vacíos prevista.

Cemento: el aglutinante principal es el cemento Portland según las Normas ASTM C150/C150M “Standard Specification for Portland Cement”, C595/C595M “Standard Specification for Blended Hydraulic Cements” o C1157/C1157M Standard Performance Specification for Hydraulic Cement.

En el caso de utilización de cenizas volantes, escorias de alto horno o humo de sílice, estos deben cumplir los requisitos de ASTM C618 “Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete”, C989 “Standard Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars” y C1240 “Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures”, respectivamente.

Agua: se rige por los mismos requisitos que para el hormigón convencional. El agua reciclada puede ser utilizada solo si cumple con las disposiciones de ASTM C94/C94M “Standard Specification for Ready-Mixed Concrete” o AASHTO M-157 “Standard Specification for Ready-Mixed Concrete”.

Aditivos: los aditivos deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C494/C494M “Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete”.

Las graduaciones descriptas se pueden equiparar a graduaciones dadas en normas IRAM, las normas ASTM D448 “Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge Construction” y ASTM C33 “Standard Specification for Concrete Aggregates” son análogas a las normas IRAM 1627 “Agregados. Granulometría de los agregados para hormigones” y a las normas IRAM 1531 “Agregado grueso para hormigón de cemento. Requisitos y métodos de ensayo” e IRAM 1512 “Agregado fino para hormigón de cemento. Requisitos”, respectivamente.

A continuación se indican otras equivalencias con las normas nacionales, ya que en Argentina existen normas análogas a las ASTM.

- Para la determinación del PUV es la IRAM 1548 “Agregados. Determinación de la densidad a granel y de los espacios vacíos” análoga a la ASTM C29.
- La norma nacional que establece la definición y los requisitos para los cementos para usos generales es la IRAM 50000 “Cementos. Cementos para uso general. Composición y requisitos”
- Aquella que establece los requerimientos para el agua es IRAM 1601 “Agua para morteros y hormigones de cemento”.
- La norma nacional que establece los requerimientos para los aditivos químicos para hormigón es la IRAM 1663 “Hormigón de cemento. Aditivos químicos”.

2.4. Método de dosificación.

Tal como sucede para el caso de otros hormigones, convencionales y de propiedades especiales, existen diversos métodos de diseño de hormigones drenantes, en este trabajo solo se desarrollara el método que corresponde a la norma ACI-522R-10 “Specification for Pervious Concrete Pavement” establecido por el American Concrete Institute (ACI) [23].

Para este método los términos “hormigón drenante” describen mezclas con asentamiento prácticamente nulo y de estructura abierta que consisten en cemento portland, agregados gruesos y poca o ninguna presencia de agregado fino, aditivos químicos y agua. La combinación de estos ingredientes producirá un material endurecido con poros conectados, cuyo tamaño varía de 2 a 8 mm, que permite que el agua pase fácilmente. Tal como caracteriza a los diseños propuestos por el ACI, las definiciones del método tienen su fundamento en importantes series de experimentaciones. De este modo se establecen relaciones entre las proporciones de la mezcla, las características de los materiales y las propiedades resultantes de la mezcla.

Para realizar la dosificación empleando este método se deben establecer algunos de los siguientes parámetros requeridos:

- A) Compactación: Buena o Ligera.
- B) Contenido de vacíos.
- C) Relación agua/cemento.
- D) Agregado grueso: Se debe contar con los datos de Tamaño, Peso Unitario, Gravedad Específica y Absorción.
- E) Agregado fino.

El primer paso consiste en optar por el porcentaje de agregado fino a utilizar y un tamaño del agregado grueso, con estos datos se selecciona de la tabla “6.1. Valores efectivos de b/b_0 ” brindada por la norma, la relación b/b_0 . Donde b es el volumen sólido de agregado grueso en una unidad de volumen de hormigón y b_0 es el volumen sólido de agregado grueso en una unidad de volumen de agregado grueso. Luego este parámetro se utiliza para afectar el peso unitario del agregado grueso, entonces:

$$P_{agr} = \text{Peso Unitario} \left(\frac{kg}{m^3} \right) \cdot \left(\frac{b}{b_0} \right) \cdot 1[m^3] \text{ PESO SECO DE AGREGADO GRUESO} \quad (\text{Ecuación 1})$$

En el siguiente paso se ajusta el P_{agr} obtenido previamente a peso saturado superficie seca utilizando el porcentaje de absorción.

$$P_{agr-ssd} = P_{agr}[kg] \cdot (1 + \%Abs) \rightarrow \text{PESO SSD DE AGREGADO GRUESO} \quad (\text{Ecuación 2})$$

Posteriormente se determina el volumen de pasta, en porcentaje, utilizando la Figura 6.3 brindada por la norma, en la cual se ingresa con el porcentaje de vacíos requerido hasta alcanzar la curva de compactación elegida (Buena o Liviana).

Luego se obtiene el volumen de pasta para $1[m^3]$ de hormigón:

$$V_{pasta} = 1[m^3] \cdot \left(\frac{\%Pasta}{100\%} \right) \rightarrow \text{VOLUMEN DE PASTA} \quad (\text{Ecuación 3})$$

Con el volumen de pasta obtenido por la ecuación 4 se determina el contenido de cemento “C” empleando la Ecuación 6 – 1 brindada por la norma.

$$V_{pasta} = \frac{C}{\rho_{cemento}} + \frac{A}{C} \cdot \frac{C}{\rho_{agua}} \quad (\text{Ecuación 4})$$

Donde:

ρ = densidad, en $\left[\frac{kg}{m^3} \right]$

A = contenido de agua, en [kg].

C = contenido de cemento, en [kg].

A/C = relación agua/cemento elegida.

Obtenido “C” se determina el contenido de agua, y el volumen de agregados, cemento y agua y finalmente el volumen de sólidos:

$$A = \frac{A}{C} \cdot C \rightarrow \text{CONTENIDO DE AGUA} \quad (\text{Ecuación 5})$$

$$V_{agr} = \frac{P_{agr-ssd}}{\rho_{agr} \cdot C} \rightarrow \text{VOLUMEN AGREGADO GRUESO} \quad (\text{Ecuación 6})$$

$$V_{cemento} = \frac{C}{\rho_{cemento}} \rightarrow \text{VOLUMEN CEMENTO} \quad (\text{Ecuación 7})$$

$$V_{agua} = \frac{A}{\rho_{agua}} \rightarrow \text{VOLUMEN AGUA} \quad (\text{Ecuación 8})$$

$$V_{solidos} = V_{agr} + V_{cemento} + V_{agua} \rightarrow \text{VOLUMEN TOTAL DE SOLIDOS} \quad (\text{Ecuación 9})$$

El siguiente paso consiste en determinar el volumen de vacíos para verificar el valor inicial adoptado, considerando un volumen total V_{total} de $1[m^3]$.

$$\%V = \frac{(V_{total} - V_{solidos})}{V_{total}} \cdot 100 \rightarrow \text{VOLUMEN DE VACIOS} \quad (\text{Ecuación 10})$$

Finalmente se verifica la porosidad estimada utilizando la *Figura 6.1* brindada por la norma, desde donde se estima la tasa de infiltración.

Figura N° 31: Mínimo contenido de vacíos para percolación en tests NAA-NRMCA. Figura 6.1 norma ACI 522R-10 [23].

2.5. Usos.

El hormigón drenante es utilizado actualmente para una gran variedad de aplicaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Pavimento permeable:

Cuando llueve el auto provoca una desagradable niebla pulverizada en la parte trasera, la cual puede afectar la visibilidad del conductor que va detrás y que cuando el agua no fluye lo suficientemente rápido sobre la calzada puede producirse el efecto peligroso de *aquaplaning*. Para evitar esto se han desarrollado pavimentos de carreteras permeables al agua, hechos de hormigón drenante.

En este caso, no se forma una película de agua sobre la superficie de la carretera y el agua de lluvia puede infiltrarse en el lugar con una capa base de drenaje de hormigón adecuada, se disminuye así el riesgo inducido por una calzada mojada. Además pueden construirse rutas y caminos sin peralte (peralte hidráulico), dejando la superficie de hormigón drenante plana y dar pendiente a la capa impermeable inferior, la cual conducirá el agua fuera de la estructura de pavimento.

Figuras N° 32 y 33: Construcción de una calle de hormigón permeable [25].

Figura N° 34: Demostración de la capacidad de infiltración del hormigón drenante [22].

Purificación de agua:

La urbanización del terreno tiene un impacto negativo en la cantidad y calidad del escurrimiento superficial que es erogado a las corrientes naturales. Cuando se reemplaza la superficie natural (como césped y arboles) por estructuras impermeables como estacionamientos y calles, se pierde el rol de acumulación de agua del suelo y la vegetación, produciendo inundaciones, daños por erosión en los canales de escurrimiento, disminución en la recarga de napas y degradación del ecosistema. Estas mismas estructuras impermeables pueden transportar los muchos contaminantes depositados en las urbes como nutrientes, sedimentos, bacterias, pesticidas, cloruros, hidrocarburos, etc. [26].

Estos agentes contaminantes crean un problema ambiental en lagos urbanos, ríos y tierras húmedas cerca de grandes ciudades. La purificación del agua utilizando hormigón drenante se produce por una oxidación por contacto entre gravas, en la que la biota formada en las superficies internas de los vacíos continuos proporciona una función adicional de biopurificación [27].

Asimismo actúa como filtro, permitiendo que el agua pase a través de su estructura, pero evitando que los sólidos de tamaño mayor que sus poros ingresen a las estructuras de desagüe o al suelo natural, actuando como un filtro de gravedad.

Figura N° 35: Vista esquemática de una probeta de hormigón permeable y el procedimiento de tratamiento de agua de esorrentía [28].

Absorción de ruido:

Los pavimentos de hormigón drenante también reducen significativamente el ruido de rodadura de los neumáticos y pueden contribuir a la protección contra el ruido en las ciudades, rutas y autopistas. Se ha detectado una disminución de hasta 5 [dB].

Figura N° 36: Equipo de sonido ubicado para realizar ensayo de absorción de sonido [22].

Banquinas:

Para obtener banquetas mejoradas, utilizando menos material y por ende de menor costo, puede utilizarse hormigón drenante. Esta banquina no acumulara agua, proveyendo una superficie con la suficiente fricción en todo momento.

Figura N° 37: Camino con banquina de hormigón drenante. Proyecto piloto en Aatal, Münster [22].

Drenaje de grandes superficies:

En áreas como estacionamientos y plazas impermeables puede acumularse una gran cantidad de agua durante las precipitaciones, obligando a diseñar la estructura con pendientes para canalizar el agua, luego colocar desagües, etc. También disminuye la fricción de la superficie, produciendo inconvenientes para los vehículos y peatones.

En la siguiente imagen se puede observar como la superficie construida con hormigón drenante (abajo) permanece seca y sin acumulaciones de agua.

Figura N° 38: Estacionamiento con hormigón permeable y hormigón común [29].

Reducción del escurrimiento superficial y recarga de acuíferos:

La disminución del caudal erogado se da por el fenómeno de retención, que es la capacidad de almacenar humedad en la superficie para que luego sea eliminada por evaporación.

La recarga de acuíferos está determinada por la capacidad de infiltración, que determina si el material del pavimento permite que el agua atraviese su estructura y se percole en el suelo. Si esto se hace con el objetivo de disminuir el agua erogada al sistema de alcantarillas, también reduce el escurrimiento superficial, retardando el caudal pico y reduciendo la probabilidad de inundaciones.

La infiltración y la retención son propiedades que se contraponen, por lo que es necesario diseñar la mezcla con una buena relación entre ambas [18].

Figura N° 39: Mecanismo de infiltración del agua para la recarga de napas [18].

Figura N° 40: Estructura interna del hormigón drenante, puede apreciarse que el agua puede ser retenida en poros cerrados [18]. (El líquido también queda retenido por tensión superficial cuando se adhiere a la superficie del material, que al tener una gran superficie específica, almacena una gran cantidad de agua).

3. Características fundamentales para el uso proyectado.

La estructura planteada para este proyecto tiene por objetivo limitar la cantidad de sólidos que ingresa a las alcantarillas mientras permite el paso del agua precipitada durante la tormenta de diseño. Las propiedades determinantes para este fin son el tamaño característico y máximo de poros, por medio del cual se puede saber qué tamaño de sólidos podrá ser retenido y la permeabilidad o tasa de infiltración, factor que indica la capacidad de infiltración de la estructura. Debe indicarse la tasa de filtración ya que una porosidad más alta no asegura una permeabilidad mayor, ya que la permeabilidad es función del área de los vacíos, el tamaño de los mismos y de su distribución [30].

Con estos tres parámetros se puede diseñar la estructura y conocer cómo será su desempeño al momento de evaluarla.

Delimitadas las características para el hormigón permeable a utilizar y el uso que se le dará al material, de aquí en más los términos "hormigón drenante" y "hormigón permeable" serán utilizados indistintamente.

4. Mezcla a utilizar desarrollada por CECOVI.

Los valores son obtenidos de los ensayos de laboratorio realizados por el Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (CECOVI) de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe [12]. Además de los siguientes datos, se han logrado mezclas con contenidos de vacíos variables entre 17.6 y 41% y con resistencia a compresión entre 2.4 y 17.8 [Mpa] a 7 [días] y entre 3.5 y 19.8 [Mpa] a 28 [días].

Dosificación Final		
COMPONENTES	VALOR	UNIDAD
Relación Agua/Cemento (A/C)	0,35	-
Cemento	362	kg
Agua	127	kg
Agregado Grueso (PG 3-9)	1567	kg
Agregado Fino	0	kg
Volumen de Vacíos Teórico ($V V_t$)	20	%
PUV Teórico	2056	kg/m ³

Tabla N° 4: Dosificación mezcla utilizada.

Probeta	a/c	Resistencia a compresión	
		7 días	28 días
		Mpa	Mpa
FA	0,35	7,15	9,66
FB	0,35	6,5	8,25

Tabla N° 5: Valores resistencia a compresión simple.

Probeta	a/c	Ancho	Alto	Divisiones	P=C.d	P=C.d	M	Módulo de rotura
		(b)	(h)	(d)				
		m	m					
FA	0,35	0,1515	0,1535	870	1,331,100	0,013	1,69	1,89

FB	0,35	0,1525	0,1535	1090	1,667,700	0,017	2,1
----	------	--------	--------	------	-----------	-------	-----

Tabla N° 6: Resultados resistencia a tracción por flexión.

Probeta	Volumen Aparente	Densidad aparente seca	Volumen de vacíos	Porcentaje vacíos	Absorción	Porcentaje vacíos promedio	Absorción promedio
	cm ³	g/cm ³	cm ³	%	%	%	%
FA	3523	1,857	875,75	19,91	6,49	18,33	6,44
FB	2786,5	1,917	560,36	16,74	6,39		

Tabla N° 7: Determinación contenido de vacíos y absorción.

Probeta	Pi	Pf	t1	t2	t3	t4	Promedio	K
	g	g	s	s	s	s	s	cm/s
FDM1	1470,5	1786	6,69	7,09	6,56	6,88	6,92	1,49
FDP1	2015,5	2064,65	7,75	7,28	8,12	7,94	8,67	1,31

Tabla N° 8: Determinación permeabilidad.

De las tablas anteriores se extraerán como referencia los datos de resistencia a compresión, tamaño de agregado grueso, permeabilidad, densidad, módulo de rotura y relación agua cemento, que serán tenidos en cuenta al momento de diseñar la estructura de recepción concerniente al proyecto (junto con otros valores), además serán utilizados para realizar los cálculos necesarios para conocer la performance de la estructura y para definir los modelos numéricos analizados.

Capítulo V: Diseño del módulo

1. Estructura actual.

Dado que la estructura de captación actual en la peatonal de Santa Fe tiene 20 cm de ancho y 30 [cm] de profundidad en su sección de menor altura, aumentando según la dirección de la pendiente. Se buscara diseñar una estructura que se adapte a dicha geometría, con el fin de realizar la menor intervención posible, disminuyendo costos y tiempo de obra.

Figura N° 41: Vista rejas de desagüe, peatonal de Santa Fe.

2. Alternativas de intervención con hormigón drenante.

Para reemplazar las rejas actuales se podría colocar una placa delgada de hormigón drenante que cubra toda la superficie del canal, pero dada la baja resistencia a tracción y a la imposibilidad de colocar armaduras, se descarta esta opción. No pueden colocarse armaduras ya que estarían expuestas al aire y agua por la presencia de vacíos interconectados en la estructura del material, lo cual haría que se deterioren. Si bien podría plantearse la opción de utilizar armaduras protegidas, de acero inoxidable o de otro material, la adherencia no sería suficiente como para transferir los esfuerzos del hormigón al acero y viceversa. Esto se debe a la baja cantidad de pasta de cemento, suficiente solo para cubrir los agregados, lo que dejaría al acero adherido solo en los puntos de contacto con estos.

Otra opción sería colocar hormigón drenante en todo el volumen del canal existente. Esto implicaría un escurrimiento horizontal del agua dentro de la matriz del material, por lo que se debería garantizar una permeabilidad en dirección horizontal suficiente para erogar el caudal necesario. Otra desventaja de esta alternativa es la colmatación, al rellenar totalmente el espacio con hormigón drenante, la cara inferior estaría en contacto con el suelo del canal (impermeable) permitiendo la continua acumulación de sedimentos, disminuyendo paulatinamente la permeabilidad. Por último, se observa que el costo sería elevado, dado el volumen de material a emplear y el control de calidad que se debería llevar a cabo para que toda la estructura alcance los requerimientos solicitados.

Figura N° 42: Alternativa placa delgada (descartada).

Figura N° 43: Alternativa volumen completo con hormigón drenante (descartada).

Como solución óptima se plantea una sección de tipo trapecio isósceles, con un ancho de 28 [cm] en la cara superior, 20 [cm] en la inferior y una altura de 20 [cm]. Se adopta esta forma con el fin de que pueda ser fácilmente colocado sin necesidad de estructuras de soporte, sustentándose con las paredes presentes a sus lados, disminuyendo la sollicitación a flexión del mismo, buscando que las tensiones principales sean de compresión. (El análisis mecánico del módulo está desarrollado en el capítulo VII).

Ya que el canal presenta una profundidad mínima de 30 [cm] se obtiene una altura donde el agua puede fluir libremente con la pendiente dada por la superficie del canal, evitando la necesidad de garantizar la permeabilidad en sentido horizontal. Este espacio inferior también permite que los sólidos de tamaños menores a los poros puedan ser eliminados, sin quedar atrapados en la estructura interna del material. Por otro lado se disminuye el volumen de material utilizado, disminuyendo los costos asociados a la construcción.

Figura N° 44: Alternativa sección trapecio isósceles (escogida).

3. Modulaci3n.

Cuando una estructura es prefabricada, las operaciones en el terreno son esencialmente de montaje, y no de construcci3n in situ, adem1s, en la mayor1a de los casos implica, un aumento de calidad, reducci3n de desechos, perfeccionamiento y seguridad de la obra.

Con el objetivo de disminuir tiempos de obra, facilitar la construcci3n, evitar encofrados in situ, garantizar las propiedades del material, se proyectan m3dulos de hormig3n drenante prefabricados. Estos m3dulos colocados sucesivamente conformar1n la estructura deseada. La modulaci3n a1ade la ventaja de facilitar la limpieza, movimiento y reemplazo de partes de la estructura seg1n sea necesitado en la etapa de uso y/o de obra.

Una de las principales caracter1sticas en las que se dividen los componentes y sistemas prefabricados es el peso de los elementos, estos se clasifican en:

- Livianos: Los elementos pesan menos de 100 kg, y son colocados de forma manual por uno o dos operarios.
- Semipesados: Los elementos pesan entre 101 y 500 kg. Su puesta en obra se realiza utilizando medios mec1nicos simples a base de poleas, palancas, malacates y barretas.
- Pesados: Los elementos pesan m1s de 500 kg, por tanto, para su puesta en obra se requiere maquinaria pesada tales como gr1as de gran porte.

Con el objetivo de evitar el uso de equipamiento mec1nico, se dise1an m3dulos cuyo peso total sea menor a 100 [kg]. Considerando los valores l1mites para el levantamiento manual seguro de cargas seg1n la Resoluci3n SRT 295/03, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cual indica que sin ayudas mec1nicas se debe proceder de forma tal que el peso distribuido no pase los $25 \left[\frac{kg}{persona} \right]$ [31] y proyectando que dos personas puedan movilizar los m3dulos, este no deber1 pesar m1s de 50 [kg].

Teniendo en cuenta que el peso espec1fico del material a utilizar es $Pe = 1,917 \left[\frac{g}{cm^3} \right]$ (tabla numero 7), la longitud del m3dulo se establece en 0,5 [m], dando un peso total de:

$$P = Pe * V = 1,917 \left[\frac{g}{cm^3} \right] * 24000 [cm^3] = 46008 [g] = 46,008 [kg]$$

El peso distribuido en dos personas da $P = 23,004 \left[\frac{kg}{persona} \right]$, lo cual respeta el l1mite dado por la norma. El m3dulo est1 representado en la figura n1mero 42.

Figura N° 45: Esquema con dimensiones del módulo diseñado.

El próximo capítulo trata el análisis referido a la capacidad de erogación y de filtración de la estructura planteada con los módulos diseñados.

Capítulo VI: Análisis de la capacidad de infiltración y filtración de sólidos/agentes contaminantes

1. Tormenta de diseño.

Para poder evaluar la eficacia de los módulos de hormigón drenante al momento de permitir la infiltración del agua precipitada se debe realizar un análisis para identificar cual será el caudal máximo a erogar. Esto puede realizarse determinando una tormenta de diseño, que es el evento hipotético pluvial más intenso, estadísticamente previsible, para una duración dada y una recurrencia asignada [32].

La tormenta de diseño queda definida por los parámetros de duración, intensidad y recurrencia. Estos valores, que son característicos para cada región y clima, pueden ser establecidos a partir de los registros históricos obtenidos de la medición constante en las estaciones meteorológicas.

La recurrencia adoptada por la Secretaría de Asuntos Hídricos y Gestión de Riesgos de la Ciudad de Santa Fe para la verificación del sistema de desagüe pluvial es de 5 años [32]. A partir de los datos brindados por dicha secretaría se obtendrán todos los valores para definir la tormenta de diseño a utilizar para determinar el caudal máximo que deberá erogar el sistema.

Tiempo [min]	Intensidad [mm/h]
5	186.1
10	145.4
15	121.6
20	105.6
25	94.1
30	85.2
35	78.2
40	72.5
45	67.7
50	63.7
55	60.2
60	57.2

Tabla N° 9: Intensidad de precipitación para diferentes duraciones de tormenta en la ciudad de Santa Fe con una recurrencia de 5 años [34].

Como puede observarse en la tabla número 9, adoptando una duración de tormenta de 5 [min] se obtiene la mayor intensidad que es de 186,1 [mm/h]. Se toman estos valores ya que si el módulo puede erogar el caudal producido por la tormenta de mayor intensidad también podrán ser erogados los caudales para intensidades menores.

La precipitación cae sobre una determinada superficie, generando un caudal pico para la mayor intensidad. El modelo es adecuado según una subcuenca perteneciente a la zona centro de la Ciudad de Santa Fe, donde el factor de impermeabilización es del 100%, por lo tanto la totalidad de la precipitación se transforma en escurrimiento superficial.

Figura N° 46: Esquema de la subcuenca a intervenir [13].

Considerando franjas de 1 m de largo y dado que el ancho total entre líneas de edificación es de 13 m, el caudal pico a erogar por metro lineal es de:

$$Q_i = i \cdot S \quad (1)$$

Dónde:

Q es el caudal en $\left[\frac{m^3}{s}\right]$.
i la intensidad en $\left[\frac{m}{s}\right]$.
S la superficie en $[m^2]$.

$$Q_i = 5,1694 \cdot 10^{-5} \left[\frac{m}{s}\right] \cdot 13[m] \cdot 1[m] = 6,72 \cdot 10^{-4} \left[\frac{m^3}{s}\right]$$

2. Permeabilidad del módulo.

Según los datos brindados por el grupo de investigación de hormigones permeables del CECOVI de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe, para un hormigón permeable con una relación agua cemento de 0,35, agregado grueso (PG 3-9), 0% de agregado fino y un volumen de vacíos teórico del 20%, la permeabilidad es $1,31 \left[\frac{cm}{s}\right]$ (tabla número 8).

Ya que la capacidad de descarga del módulo es dada por la permeabilidad y la superficie de descarga del mismo. Siendo p la permeabilidad $0,0131 \left[\frac{m}{s}\right]$ y la superficie es el ancho de la sección inferior multiplicada por la longitud (se considera una longitud unitaria para realizar los cálculos para que los valores puedan compararse con los obtenidos en el cálculo del caudal, valor obtenido por metro lineal).

$$Q_s = p \cdot S \quad (2)$$

$$Q_s = 0,0131 \left[\frac{m}{s} \right] \cdot 0,2 [m] \cdot 1[m] = 2,62 \cdot 10^{-3} \left[\frac{m^3}{s} \right]$$

El caudal obtenido en la ecuación número (2) corresponde al volumen de agua que puede atravesar la estructura el hormigón drenante a utilizar por unidad de tiempo y de longitud.

Comparando los valores de las ecuaciones (1) y (2), puede apreciarse que la capacidad de descarga del módulo diseñado, con la mezcla de hormigón drenante escogida y una superficie de evacuación libre de 20 [cm] es superior al caudal producido por la máxima intensidad de la tormenta de diseño. Por lo tanto es factible la utilización de los módulos en los ingresos pluviales de la peatonal santafesina.

A continuación se procede a realizar un modelo tridimensional del módulo en volúmenes finitos y hará una simulación de la lluvia de diseño, observando el comportamiento del módulo con mayor detalle y seguridad, pudiendo evaluar presiones, velocidades de flujo y líneas de corriente en la estructura interna, pudiendo analizar el comportamiento del fluido.

3. Modelización numérica.

El problema a modelizar corresponde a un flujo en un medio permeable, muchos softwares han desarrollado una solución a este tipo de problemas y algunos han utilizado la plataforma abierta OpenFOAM, la cual será utilizada en el presente trabajo.

La modelización y el entendimiento del flujo en un medio insaturado o saturado es un problema importante en un amplio rango de dominios científicos, como ingeniería ambiental e hidrología subterránea. Un flujo de dos fases en un medio poroso puede ser modelado resolviendo la ecuación de conservación de masa para cada fase, donde la fase de velocidades es expresada utilizando generalizadamente la ley de Darcy. Sin embargo, una aproximación clásica y comúnmente utilizada consiste en desprestigiar el gradiente de presión en la fase no saturada (típicamente de aire) para reducir el flujo de dos fases a una ecuación, la típicamente llamada ecuación de Richards [35].

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left[K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial x} + \cos \alpha \right) \right] - S \quad (3)$$

Donde h es la matriz potencial del agua en el suelo, θ es la humedad volumétrica del agua, t es el tiempo, x es la coordenada espacial, S es el grado de saturación y α es el ángulo entre la dirección del flujo y el eje vertical. Los demás parámetros, ecuaciones y cálculos se describen en el siguiente punto.

4. Análisis con método de los volúmenes finitos.

El método de los elementos finitos (MVF) es un método para representar y evaluar ecuaciones diferenciales parciales en forma de ecuaciones algebraicas. En este método, las integrales de volumen en una ecuación diferencial parcial que contienen un término de divergencia son convertidas en integrales de superficie, usando el teorema de la divergencia. Estos términos son entonces evaluados como flujos en las superficies de cada volumen finito. Ya que el flujo que ingresa a un determinado volumen es idéntico al que sale del volumen adyacente, estos métodos son conservativos.

El procedimiento de creación del modelo en volúmenes finitos comienza con la generación de la geometría y la malla en Salome (Salome 2021), el cual permite discretizar el dominio y definir las caras sobre las que se asignan las condiciones de borde.

Como primer paso se define la geometría que tendrá el cuerpo, la cual corresponde al módulo diseñado (medidas en la [figura número 42](#)). Una vez creada la geometría, se procede a realizar la malla y se establecen los criterios de discretización de la misma.

Se opta por una discretización en hexaedros, ya que la geometría permite trabajar con elementos regulares con dicha forma de volúmenes. Cuando se discretizan problemas en dos y tres dimensiones, se deben evitar volúmenes finitos de mala relación de aspecto como elementos alargados, ejemplos de estos están ilustrados en la figura 47.

Figura N° 47: Elementos con relaciones de aspecto buenas y malas [36].

Como guía aproximada, los elementos con relación de aspecto mayor a 3 deben ser vistos con precaución y evitar aquellos que exceden una relación de 10. Estos elementos no producirán necesariamente malos resultados, ya que esto depende de las cargas y las condiciones de borde del problema, pero introducen problemas potenciales [36].

Por lo tanto se procura que los elementos posean cierta uniformidad y regularidad para evitar que los resultados se vean alterados por perturbaciones debidas a elementos distorsionados o irregulares.

Figura N° 48: Malla de volúmenes finitos en Salome 2021.

Como puede apreciarse en la figura anterior, los volúmenes poseen cierta uniformidad, la distribución es uniforme, no existen zonas de distorsión ni elementos alargados.

Luego esta malla se exporta para que el problema sea calculado en OpenFOAM, utilizando el módulo porousMultiphaseFoam, módulo desarrollado para cualquier flujo bifásico (fase saturada e insaturada) en medios porosos, se extiende al caso específico de la ecuación de Richards que desprecia el gradiente de presión de la fase no saturada.

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) es un software CFD gratuito y de código abierto, lanzado y desarrollado principalmente por OpenFoam Ltd desde 2004, el cual nació en el Imperial College de Londres. OpenFoam está organizado en un conjunto de módulos C++ que posibilitan la resolución de problemas, desde complejos flujos de fluidos que involucran reacciones químicas, turbulencias y transferencia de calor, hasta acústica, mecánica sólida y electromagnética [37].

Para poder resolver el problema planteado se deben especificar determinadas condiciones en los extremos o bordes de la variable independiente de la ecuación, así como un valor inicial del problema para todas las condiciones especificadas. Una condición o valor de borde es un dato que corresponde a un mínimo o un máximo valor de entrada, interno o de salida para un sistema o componente [38].

A partir de la observación del comportamiento real del sistema, se observa cuáles serán las condiciones de borde que gobiernan el problema y se crean los grupos de caras para poder ingresar las mismas al modelo, buscando que este se comporte de forma aproximadamente igual al problema real.

En este caso, se deben determinar los valores de presiones (h), velocidades de flujo (U_{θ}) y condiciones de flujo en cada una de las caras del modelo, las mismas se detallan a continuación.

La altura de presión en la cara superior es igual a cero ($h_1 = 0$ [m]), ya que como se ha demostrado con anterioridad, el módulo tiene la capacidad de erogar el caudal pico para la

tormenta de diseño, por lo que no existe acumulación de agua que genere una altura de presión. Por otro lado, en la cara inferior la presión será igual a cero ($h_2 = 0$ [m]), ya que se permite el flujo libre de agua hacia el desagüe, por lo que no se producen presiones estáticas.

La velocidad de flujo es calculada dividiendo el caudal total producido por la tormenta de diseño en la superficie de aporte por el área de descarga del módulo:

De la ecuación (1) se obtiene que el caudal es: $Q = 6,72 \cdot 10^{-4} \left[\frac{m^3}{s} \right]$

Siendo la superficie de descarga libre del módulo igual a: $S = 0,2[m] * 1 [m] = 0,2 [m^2]$

La velocidad será igual a:

$$V = U_{theta} = \frac{Q}{S} = \frac{6,72 \cdot 10^{-4} \left[\frac{m^3}{s} \right]}{0,2 [m^2]} = 3,36 \cdot 10^{-4} \left[\frac{m}{s} \right], \text{ correspondiente a una intensidad de precipitación de } 186,1 \left[\frac{mm}{h} \right] \text{ y a una calzada de } 13 [m].$$

Este valor es impuesto como condición de borde en la cara superior, con la velocidad en dirección vertical, con sentido negativo (de arriba hacia abajo) dato que representa el ingreso de agua producido por la tormenta de diseño.

En las caras laterales de apoyo se establece un flujo nulo, ya que las mismas estarán apoyadas sobre material considerado impermeable, de modo que el flujo de agua será direccionado hacia la cara inferior.

En ambas caras transversales se aplica la condición “empty”, ya que no existe flujo horizontal en el modelo diseñado.

Figura N° 49: Esquema condiciones de borde.

Por último se detallan los parámetros concernientes al material, el comportamiento del sistema y del fluido. Se asume un fluido incompresible, viscoso e isotérmico.

La conductividad hidráulica del material medida en los ensayos es de $1,31 \cdot 10^{-2} \left[\frac{m}{s} \right]$. En este caso el software requiere la permeabilidad intrínseca k , que se obtiene de la siguiente forma:

$$K = \frac{\rho \cdot k \cdot g}{\mu} \quad (2) \quad \rightarrow \quad k = \frac{K \cdot \mu}{g \cdot \rho} \quad k = \frac{1,31 \cdot 10^{-2} \left[\frac{m}{s} \right] \cdot 1 \cdot 10^{-3} \left[\frac{kg}{m \cdot s} \right]}{9,81 \left[\frac{m}{s^2} \right] \cdot 1000 \left[\frac{kg}{m^3} \right]} = 1,34 \cdot 10^{-9} [m^2]$$

Donde k es la permeabilidad ($1,31 \cdot 10^{-2} \left[\frac{m}{s} \right]$), ρ la densidad del fluido ($1000 \left[\frac{kg}{m^3} \right]$), μ la viscosidad dinámica del fluido ($1 \cdot 10^{-3} \left[\frac{kg}{m \cdot s} \right]$), K la permeabilidad intrínseca ($[m^2]$) y g la gravedad ($9,81 \left[\frac{m}{s^2} \right]$).

Por último se adoptan los parámetros Van Genuchten, por medio de los cuales se analiza el módulo en su condición inicial no saturada, buscando el punto de equilibrio. Siendo el contenido de agua de la matriz saturada $\theta_s = 0,25$, el contenido de agua residual de la matriz $\theta_r = 0,025$, la longitud capilar inversa $\alpha = 0,145$ y el parámetro de distribución del tamaño de poros $n = 2,68$ [39].

A continuación se exponen los resultados obtenidos en paraView, que es una aplicación de visualización y análisis de datos multiplataforma de código abierto.

Figura N° 50: Líneas de corriente y magnitud de la velocidad (valores en [cm/s] [40]).

En la figura 50 se representan las líneas de corriente para el caso analizado, junto con los colores correspondientes a la escala de velocidades. Se aprecia la verificación de las condiciones de borde en velocidades sobre los contornos, así como también el recorrido del fluido, el cual se mueve principalmente en dirección vertical descendente, aumentando su velocidad a medida que va atravesando el módulo, no solo por la influencia de la gravedad, sino también por la diferencia existente entre el área de ingreso y egreso, siendo esta última menor, manteniéndose el caudal constante (por conservación de masas), con un área menor, la velocidad aumenta. Los valores de velocidad observados no representan riesgos de erosión o daños en el módulo [41].

18%	
Velocidad de filtración [mm/s]	Re
0.031	0.765
0.072	1.79
0.133	3.30
0.202	5.02
0.273	6.78
0.397	9.86
0.488	12.1
0.623	15.5
0.735	18.3

Figura N° 51: Números de Reynolds para el flujo de infiltración en hormigón drenante [42].

Figura N° 52: Condiciones del flujo de agua en medios porosos [42].

A partir de la información obtenida de la figura 51, la cual indica los valores del número de Reynolds para diferentes velocidades de infiltración en un hormigón permeable con 18% de porosidad efectiva y del grafico de la figura 52, se observa que, ya que la velocidad máxima calculada es de $0,17 \left[\frac{mm}{s} \right]$, el flujo será laminar, este valor también indica que la ley de Darcy es válida para analizar el problema [42].

Figura N° 53: Diagrama de presiones (valores en metros de columna de agua) [40].

Figura N° 54: Diagrama de presiones junto con líneas de corriente [40].

En la figura 53 puede apreciarse la presión generada por el flujo de agua en las paredes con flujo nulo del módulo. Esta presión es generada por el cambio de sección transversal del módulo, como se observa en la figura 54, el agua es encausada hacia el área inferior (con una sección menor) por medio de las paredes laterales, produciéndose una presión de $0,16 \left[\frac{kg}{cm^2} \right]$, presión despreciable comparada con la resistencia del hormigón drenante utilizado.

Partiendo de lo expuesto se puede corroborar el éxito del diseño en el cumplimiento de los objetivos planteados para la erogación de fluidos, ya que el módulo posee la permeabilidad suficiente para erogar la tormenta de diseño con el área disponible.

En el modelo computacional se observa como las condiciones de borde se ubican correctamente, no existen perturbaciones en el flujo, el cual siempre es laminar, una correcta distribución de presiones correlacionadas con la dirección del flujo y la forma del módulo, por lo tanto se entiende que la simulación es válida para el caso analizado.

Como último punto de este capítulo se realizará el análisis de la capacidad de filtración de sólidos y disminución de agentes contaminantes del módulo.

5. Capacidad de filtración.

5.1. Análisis de filtración del módulo.

Ya que el principal objetivo del proyecto es de índole ambiental, disminuyendo la cantidad de residuos urbanos presentes en el agua erogada por los desagües pluviales, este punto es esencial para evaluar la eficiencia del material y el módulo con respecto a este fin.

La filtración es el proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamados tamiz, criba o filtro. En una suspensión de un líquido mediante un medio poroso, retiene los sólidos mayores del tamaño de la porosidad y permite el paso del líquido y partículas de menor tamaño de la porosidad [43].

Figura N° 55: Simulación CFD-DEM del proceso de filtración. (a) filtro, (b) flujo con partículas en suspensión, (c) separación de sólidos, (d) acumulación de objetos y cese del flujo [44].

Al momento de analizar la capacidad de filtración se debe tener en cuenta principalmente, entre otros aspectos, el tamaño de las partículas que se busca eliminar en el proceso y su comparación con las dimensiones de los poros del material utilizado para el proceso de filtración.

En este caso lo que se busca eliminar del agua son los residuos urbanos, tales como botellas, envoltorios, bolsas, embalajes, platos, vasos, cubiertos y tapas plásticas; también metales como latas o tapas; envases de vidrio; colillas de cigarrillos, etc. Se consideran los residuos que son depositados en la vía pública más frecuentemente, descartando la composición de la basura domiciliaria o industrial, solo se trabaja sobre los residuos descriptos.

El tamaño de los poros en la matriz de hormigón drenante es muy difícil de medir, ya que la mayoría de los mismos se encuentran en el interior del cuerpo. Actualmente la mejor opción para obtener el tamaño de poros es realizar una tomografía computada al objeto en cuestión, con esta tecnología se puede obtener información sobre la estructura interna y la composición del cuerpo a analizar, esta información es procesada por ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo que se ha analizado.

Figura N° 56: Ejemplo de modelo 3D de poros interconectados de hormigón drenante [42].

Dentro del proyecto de investigación de hormigones drenantes junto con el CECOVI se realizó una tomografía computada a una probeta con la dosificación anteriormente descrita. Este ensayo no destructivo se llevó a cabo en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) situado en Rafaela. Como producto del ensayo se obtiene un modelo en tres dimensiones de la probeta analizada, el cual puede ser observado desde cualquier ángulo, realizarse cortes en todas las direcciones para adquirir información sobre la estructura interna y partir de un análisis computacional se pueden obtener valores característicos del material, como volumen de vacíos, factor de distribución, tamaño medio y máximo de poros, interconexión entre los mismos, etc.

En la siguiente figura (número 54) se puede observar una vista de la tomografía computada, con la probeta en tres dimensiones, donde se distinguen claramente los vacíos interiores de la estructura, ocupada por el agregado grueso o la pasta de cemento. Examinando la tomografía en 3D también se aprecia la interconexión existente entre los poros, condición necesaria para que el material sea permeable.

Figura N° 57: Estructura en 3D obtenida por tomografía computada en el INTI de Rafaela [40].

En la figura número 55 se expone un corte transversal de la probeta, junto con un esquema que indica donde se ha realizado el corte y una escala, esto permite observar la distribución interna de los poros y analizar el tamaño de los mismos.

Figura N° 58: Corte transversal del modelo tridimensional obtenido por tomografía computada [40].

La figura 56 representa un corte longitudinal de la probeta, mientras que la figura 57 una rotación sobre el eje principal. Con todas estas opciones de vistas puede examinarse completamente la estructura interna del material, permitiendo medir todos los poros en tres dimensiones, observar detalladamente su interconexión y su forma, si existen irregularidades en la distribución de los mismos u otro aspecto relevante.

Figura N° 59: Corte longitudinal del modelo tridimensional obtenido por tomografía computada.

Figura N° 60: Corte en un plano que rota sobre el eje principal del modelo tridimensional obtenido por tomografía computada.

Luego de analizar toda la información brindada por la tomografía computada se determinó que el tamaño máximo de poros es de 16 [mm] de diámetro (mayor dimensión abierta), por lo que el módulo podría retener todos los objetos cuyas dimensiones sean mayores a este valor. Ya que el objetivo es eliminar del agua pluvial objetos como botellas, latas, envoltorios plásticos, etc. y todos ellos tienen dimensiones mayores a 16 [mm], el material a utilizar cumple con la función de retenerlos y separarlos del fluido.

Las partículas que si pasarán por la estructura serán aquellas que tengan dimensiones menores a la especificada, como por ejemplo arena, arcilla, limo o pequeños trozos de cualquier otro material.

Uno de los principales problemas ambientales que se busca reducir es la presencia de microplásticos en la naturaleza. Problema presente en la Laguna Setúbal, con una concentración de residuos plásticos de 100 botellas por kilómetro cuadrado y también se detectó la presencia de microplásticos, los cuales serían ingeridos por peces y aves acentuando el problema [6]. En las siguientes imágenes se muestra la gran cantidad de residuos plásticos presentes en la zona ribereña de la laguna.

Figura N° 61: Residuos plásticos presentes en la costa de la Laguna Setúbal [6].

Figura N° 62: Residuos plásticos presentes en la costa de la Laguna Setúbal [6].

Los microplásticos están divididos en dos tipos, primarios y secundarios. Ejemplos de los primarios incluyen las microesferas encontradas en productos de cuidado personal o pellets utilizados en la industria, los microplásticos primarios ingresan al medioambiente directamente a través de varios canales, como en el desecho de productos personales con microplásticos, perdidas no intencionadas durante el transporte, abrasión de neumáticos en la carretera o de telas sintéticas durante el proceso de lavado, etc.

Los microplásticos secundarios son formados por la ruptura y descomposición de plásticos de mayor tamaño, esto suele suceder cuando los plásticos más grandes se someten a la intemperie, a través de la exposición, por ejemplo, de la acción de las olas, la abrasión del viento y la radiación ultravioleta de la luz solar [45].

Sobre los microplásticos secundarios es donde trabaja este proyecto, eliminando grandes objetos de plástico (mayores a 5[mm] de diámetro) del agua pluvial y por lo tanto reduciendo la formación de microplásticos en el medioambiente, ya que los mismos serian removidos del filtro para su recolección y disposición final segura por el organismo estatal correspondiente, junto con los residuos recogidos por el servicio de barrido y limpieza actual de la peatonal.

5.2. Colmatación y procedimiento de limpieza.

A partir de lo mencionado puede notarse que luego del cierto periodo de tiempo el filtro podría reducir su eficiencia en la infiltración de agua (permeabilidad) por un proceso de colmatación, proceso por el cual se obstruyen paulatinamente los poros del material por una acumulación de sedimentos.

Por medio del análisis de los resultados obtenidos por un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente (GIICMA) Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concordia, cuyo objetivo fue determinar las tasas de infiltración de probetas de hormigón drenante limpias y su variación en función del grado de colmatación, se observa que el progreso completo del fenómeno de colmatación del pavimento poroso por aportes de sedimentos genera tasas finales de infiltración iguales o inferiores al 1% del valor inicial correspondiente a muestras limpias [46].

Por lo tanto se plantea el siguiente procedimiento de limpieza para los módulos, con el objetivo de garantizar la permeabilidad de la estructura con el tiempo.

Todos los módulos estarán provistos de una hendidura en una de sus caras transversales de 10 [mm] de lado, según se observa en el siguiente plano de la figura 60, el cual muestra una esquina del módulo vista en planta. Esto con el objetivo de poder ingresar una barra que permita a un operario levantar el módulo por uno de sus lados y con la ayuda de otro retirarlo de su posición para proceder a la limpieza del mismo. Se adopta esta sección ya que no representaría una disminución en la capacidad de filtración, ya que el tamaño máximo de poros es de 16 [mm] de diámetro, superando la dimensión del espacio diseñado para el ingreso de la barra.

Figura N° 63: Esquema hendidura para colocación y remoción del módulo (escala en centímetros).

Luego de ser removidos, los módulos son colocados invertidamente con respecto a su posición en la estructura de desagüe y se hace circular agua por su estructura interna (retrolavado), para remover todos los residuos acumulados en su interior y recuperar la permeabilidad original del sistema. Luego son colocados en su posición original.

La durabilidad del hormigón drenante se encuentra entre 6 y 20 años, donde la causa para el fin de su vida útil es la colmatación de sus poros [47]. Por lo tanto, el procedimiento de limpieza debe ser realizado como máximo una vez cada 5 años para garantizar la permeabilidad de diseño.

5.3. Disminución de agentes contaminantes según estudios analizados.

Diferentes estudios han demostrado la gran capacidad del hormigón drenante en la disminución de agentes contaminantes en el agua y el aire, los cuales se basan en distintas propiedades de este material, no solo la filtración, sino también biodegradación, reacciones químicas, absorción de compuestos, etc.

Por ejemplo, un estudio realizado por el “Key Laboratory of Road and Traffic Engineering”, de la Universidad de Tongji en Shanghái, China, indica que algunos contaminantes en el aire de la superficie, como partículas sólidas, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, etc. pueden ser eliminados del aire para mejorar el entorno atmosférico, por medio un Semiconductor de TiO₂ mezclado en hormigón permeable para preparar pavimento fotocatalítico. Se descubrió que el pavimento fotocatalítico podía reaccionar con los contaminantes del aire de la superficie para purificar la atmósfera [18].

Otro proyecto de investigación llevado a cabo por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Wasit, Iraq mostro que la disminución de la DQO (demanda química de oxígeno) por un hormigón permeable en la filtración de agua puede ser aproximadamente del 54 %, mientras que la reducción de la DBO (demanda bioquímica de oxígeno) puede llegar a alcanzar valores del 79 % [47]:

Estos son ejemplos que permiten observar la aptitud que posee este material para actuar como filtro, eliminando agentes contaminantes del agua o el aire por diferentes mecanismos de forma eficiente. Los efectos mencionados podrían sumarse a los impactos positivos producidos sobre el agua pluvial erogada, mejorando aún más de lo previsto por la filtración mecánica la calidad del agua depositada en los cursos naturales producto de las precipitaciones caídas sobre el área analizada de la peatonal santafesina.

Capítulo VII: Análisis mecánico

1. Determinación del modelo de falla y software a utilizar.

Luego de haber estudiado la permeabilidad y el tamaño de poros del material, parámetros determinantes para evaluar la capacidad del módulo de erogar el agua necesaria y filtrar los sólidos respectivamente, se realizara un análisis de resistencia del sistema.

Se destaca que se escogió la ubicación del proyecto en una zona peatonal con el objetivo de disminuir al máximo las exigencias mecánicas sobre los módulos (además de la alta presencia de basura urbana por la aglomeración de transeúntes). Ubicando la estructura en la peatonal santafesina se evita el paso de vehículos pesados sobre la misma y se disminuye la frecuencia de paso de vehículos livianos, los cuales solo ingresan en bajas cantidades para ingresar a las pocas cocheras ubicadas en la zona intervenida.

Por lo tanto se deberá evaluar la resistencia mecánica del módulo para el paso de un vehículo liviano sobre el mismo, observando que será la mayor carga a la que estará solicitado el elemento. Se desprecia el fenómeno de fatiga asociado al deterioro progresivo a través del tiempo, ya que los diseños estructurales realizados para pavimentos previendo su falla bajo el concepto de fatiga se realizan para el orden de 1.10^6 repeticiones o más, valor muy superior al esperado en la vida útil del módulo, por lo que el análisis estático es determinante frente al análisis por fatiga en este caso.

El software escogido para hacer el modelo computacional es Robot Structural Analysis Professional (2023) de Autodesk, que es un software de análisis de carga estructural, el cual permite crear diseños de estructuras de deformación plana, diseño y montaje de edificios o estructuras de cascaras, se opta por la primer alternativa por ajustarse mejor a las características geométricas y de carga del problema en cuestión, ya que se tiene un eje de simetría y la sección es constante en una dirección, pudiendo analizar solo un plano del cuerpo, despreciando las deformaciones en sentido longitudinal, que serán irrelevantes comparadas con las deformaciones en el plano analizado. Esto simplifica el modelo computacional, disminuyendo además la complejidad y el tiempo de cálculo sin generar variaciones significativas en los cálculos si las deformaciones longitudinales serian consideradas. La forma del módulo es incluso coincidente con el esquema de ejemplo propuesto por el programa para el diseño de estructuras de deformación plana, lo cual indica la correcta adaptación de la geometría en la alternativa de diseño escogida (figura número 64).

Figura N° 64: Esquemas de alternativas de diseño en Robot Structural Analysis Professional (2023).

Para poder realizar un modelo numérico que permita simular la situación del neumático de un vehículo apoyado sobre el módulo de hormigón drenante es necesario establecer diferentes parámetros que caracterizaran al material, los apoyos o condiciones de vínculo y la carga.

2. Características del material.

El módulo estará compuesto en su totalidad por hormigón drenante, no pueden colocarse armaduras ya que estarían expuestas al aire y agua por la presencia de vacíos interconectados en la estructura del material, lo cual haría que se deterioren. Si bien podría plantearse la opción de utilizar armaduras protegidas, de acero inoxidable o de otro material, la adherencia no sería suficiente como para transferir los esfuerzos del hormigón al acero y viceversa. Esto se debe a la baja cantidad de pasta de cemento, suficiente solo para cubrir los agregados, lo que dejaría al acero adherido solo en los puntos de contacto con estos.

Por lo tanto los esfuerzos de tracción deberán ser resistidos en su totalidad por el hormigón, material con muy baja resistencia frente a este tipo de esfuerzos.

Los parámetros que pide el programa para caracterizar el material y poder realizar los cálculos son los siguientes:

Módulo de Young: es una propiedad mecánica que mide la rigidez a la tracción o compresión de un material sólido cuando la fuerza se aplica longitudinalmente. Cuantifica la relación entre la tensión de tracción/compresión σ (fuerza por unidad de área) y la deformación axial ε (deformación proporcional) en la región elástica lineal de un material. El valor adoptado es de 20900 [Mpa], obtenido de las pruebas de laboratorio Universidad Técnica de Múnich [22].

Coefficiente de Poisson: es una medida del efecto Poisson, la deformación (expansión o contracción) de un material en direcciones perpendiculares a la dirección específica de la carga. La mayoría de los materiales tienen valores de relación de Poisson que oscilan entre 0,0 y 0,5. El valor adoptado es de 0,467, correspondiente a un valor característico para hormigones drenantes, dato experimental, no existen suficientes pruebas de laboratorio para determinar un valor exacto para cada dosificación.

Módulo de corte: es una constante elástica que caracteriza el cambio de forma que experimenta un material elástico (lineal e isotrópico) cuando se le aplican esfuerzos cortantes. Valor adoptado igual a 10720 [Mpa], valor típico para un hormigón H-25 (obtenido de los datos del software).

Peso específico: El peso específico es la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Se adopta $1857 \left[\frac{kg}{m^3} \right]$ igual a $18,21 \left[\frac{KN}{cm^3} \right]$, este dato se obtiene de los ensayos realizados por CECOVI, [tabla número 7](#) del presente trabajo.

Coefficiente de expansión térmica: es el cociente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que ocurre cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente cambia de temperatura provocando la dilatación o contracción térmica. Valor ingresado $0,000012 \left[\frac{1}{^\circ C} \right]$, valor característico para un hormigón común (valor obtenido del software).

Amortiguamiento: es una influencia dentro o sobre un sistema oscilatorio que tiene el efecto de reducir o prevenir su oscilación. Se utiliza 0,15, valor característico para un hormigón común (valor obtenido del software).

Resistencia característica: es el valor estadístico de la resistencia que corresponde a la probabilidad que el noventa por ciento (90 %) de todos los resultados de ensayos de la población supere dicho valor. Valor ingresado, 8,25 [Mpa], (tabla número 5).

Tipo de probeta relacionada con los datos ingresados: hace referencia a la forma geométrica de la probeta utilizada en los ensayos realizados para obtener la resistencia característica o de diseño, las alternativas son cubica o cilíndrica. Ya que los ensayos de compresión realizados por el CECOVI fueron con probetas cilíndricas, se coloca esta opción.

Figura N° 65: Ventana para la definición de materiales en Robot Structural Analysis Professional (2023).

3. Condiciones de vínculo.

Las condiciones de vínculo son las restricciones impuestas a cada grado de libertad de la estructura. Como se desarrollara un análisis plano de deformaciones, los grados de libertad de una la figura de la sección transversal del módulo serán 3, dos desplazamientos y una rotación. Para que el sistema sea estable, las condiciones de vínculo deben ser 3 como mínimo, sin existir vinculación aparente.

Dado que los módulos se encuentran simplemente apoyados en sus caras laterales, se plantean condiciones de borde continuas en las mismas, tal y como se observa en la siguiente figura.

Figura N° 66: Representación del módulo y condiciones de borde Robot Structural Analysis (2023).

Se estableció un ángulo de apoyo para los vínculos, correspondiente a la dirección perpendicular a la cara donde se aplicó cada vínculo.

Para la simulación de un vínculo simplemente apoyado, se estableció un coeficiente de fricción, adoptándose el valor de $\mu = 0,4$.

Para respetar la isostaticidad del sistema, se colocó la condición de vínculo fijo en dirección Z a uno de los vínculos continuos anteriormente mencionados.

4. Análisis de la carga.

4.1. Superficie de contacto.

La función primaria de los neumáticos es proveer una interfaz o superficie de contacto entre el vehículo y la superficie de apoyo, transmitiendo la carga recibida al suelo. La zona de contacto es la parte de la llanta de un vehículo que está en contacto real con la superficie de la carretera.

El área de contacto del neumático para las cuatro ruedas de un automóvil mediano típico es de aproximadamente de 8,5 x 11 pulgadas (21,59 [cm] x 27,94 [cm]) [49].

Como los neumáticos soportan la carga del vehículo, hace que las llantas se desvíen hasta que la presión promedio del área de contacto se equilibre con la presión de aire interna de las llantas. Suponiendo que una llanta de pasajero típica se infla a 35 [psi] (0,24 [Mpa]), entonces una carga de 350 [lb] (158.757 (kg)) necesitaría un promedio de 10 pulgadas cuadradas (0.0064516 [m^2]) de área de contacto para soportar la carga. Las cargas más grandes requieren más área de contacto (más deflexión) o presiones de neumáticos más altas, o incluso un neumático más grande.

Figura N° 67: Imágenes obtenidas mediante piel inteligente. Muestra de tres huellas de contacto de diferentes vehículos, con la distribución de presiones representada mediante escala de colores [50].

Como sección de apoyo se estableció un área de 20 [cm] por 20 [cm] de lado, correspondiente al área promedio de apoyo de un vehículo liviano [49].

4.2. Carga del neumático.

El valor indicado por la norma AASHTO 1993 para la carga por eje en un vehículo liviano es de 0,6 [Tn] por eje, es decir, 600 [kg] por eje. Esta carga será distribuida a cada uno de los neumáticos, recibiendo cada uno de ellos el equivalente a 300 [kg] [51].

A partir de este valor se obtiene una carga lineal que será la utilizada para el modelo computacional, se divide el valor de 300 [kg] entre los 20 [cm] de profundidad de la huella, obteniendo así una carga distribuida linealmente igual a $15 \left[\frac{kg}{cm} \right]$. Para poder ser ingresado en el programa, este valor debe ser convertido a $\left[\frac{KN}{cm} \right]$, dando un valor final de $0,15 \left[\frac{KN}{cm} \right]$.

Figura N° 68: Ventana para el ingreso de una carga lineal.

Para que la carga quede definida correctamente se debe ingresar el valor correspondiente en cada uno de los extremos de la línea (puntos A y B), el signo negativo indica la dirección hacia abajo en el sistema de coordenadas. Los puntos A y B quedan definidos por las coordenadas indicadas, se adoptó la posición de la carga más desfavorable, es decir, aquella que genere el máximo momento en la cara inferior. Esta posición hace coincidir la mitad de la sección de la huella con el punto medio del módulo. Un esquema de la ubicación de la carga se expone en la siguiente imagen.

Figura N° 69: Esquema del modelo computacional con la carga lineal aplicada.

5. Resultados obtenidos.

Una vez cargado el modelo completo, integrado por la geometría, los parámetros del material, las condiciones de vínculo y las cargas, se ejecuta el programa para obtener los resultados y proceder a su análisis. El programa muestra diferentes esquemas con escalas de colores para las tensiones y deformaciones, pudiendo optar entre tensiones detalladas según los ejes “x” o “y”, o de corte para las componentes xy otra alternativa es graficar las tensiones principales.

A continuación se muestran diferentes diagramas con los resultados obtenidos.

Figura N° 70: Diagrama de tensiones analizadas en la dirección X.

Como puede apreciarse la figura 70, se generan tensiones negativas (de compresión) en la parte superior del módulo, mientras que en la cara inferior la tensión es positiva (tracción).

Figura N° 71: Diagrama de tensiones analizadas en la dirección XY (tensiones de corte).

En la figura 71 se expone el diagrama de tensiones de corte, la zona con los valores mayores se encuentra cercana a los apoyos.

6. Análisis de resistencia.

Para saber si el módulo resistirá los esfuerzos a los que se encontrara solicitado es necesario analizar las tensiones principales que se desarrollan, las cuales son calculadas por el software.

Plane Stress

Figura N° 72: Esquema tensiones principales en un elemento plano.

En la siguiente figura se observa el diagrama en escala de colores para las tensiones σ_1 , el mayor valor positivo se da en la cara inferior y es representado con el color rojo, es igual a 0,02 [Mpa], mientras que el mayor valor negativo aparece en la cara superior con color azul, siendo este último igual a -0,02 [Mpa].

Figura N° 73: Diagrama de tensiones principales σ_1 .

Se analiza también la segunda dirección principal σ_2 , la cual da un valor máximo de tensión negativa en la cara superior igual a -0,02 [Mpa].

Figura N° 74: Diagrama de tensiones principales σ_2 .

Por último se expone el diagrama en escala de colores para las tensiones principales τ , la mayor magnitud se da en los apoyos y en la cara inferior, tomando un valor de 0,01 [Mpa].

Figura N° 75: Diagrama de tensiones principales τ .

Los valores obtenidos deben ser comparados con la resistencia del material utilizado, si los esfuerzos son menores a la resistencia, el módulo podrá soportar las cargas aplicadas, de lo contrario se deberá repensar la estructura.

Las ecuaciones utilizadas para evaluar la resistencia corresponden al reglamento CIRSOC 201.

$$\text{Resistencia de diseño } (\varphi \cdot S_n) \geq \text{Resistencia requerida}$$

Es decir: *Resistencia Nominal* \cdot *Factor de Reduccion* \geq *Factor de Carga* \cdot *Solicitaciones de Servicio*

Se adopta $\varphi = 0,55$ para todos los casos, en base al artículo 9.3.5. del CIRSOC 201, el cual indica que el factor de reducción de resistencia ϕ , para flexión, compresión, corte y aplastamiento en el hormigón estructural simple, de acuerdo con el Capítulo 22, será $\varphi = 0,55$.

Compresión: $\varphi P_n \geq P_u$

$$0,55 * 8,25 \text{ [Mpa]} \geq 0,02 \text{ [Mpa]}$$

$$4,5375 \text{ [Mpa]} \geq 0,02 \text{ [Mpa]}$$

VERIFICA

Tracción: $\varphi P_n \geq P_u$

$$0,55 * 1,89 \text{ [Mpa]} \geq 0,02 \text{ [Mpa]}$$

$$1,0395 \text{ [Mpa]} \geq 0,02 \text{ [Mpa]}$$

VERIFICA

Corte: $\varphi V_n \geq V_u$

$$0,55 * 1,89 \text{ [Mpa]} \geq 0,02 \text{ [Mpa]}$$

$$1,0395 [Mpa] \geq 0,02[Mpa]$$

VERIFICA

Se pudo constatar que todos los valores verifican para los esfuerzos a los que estará solicitado el módulo, por lo tanto puede ser utilizado con las dimensiones y el material diseñado.

Capítulo VIII: Cómputos de materiales.

1. Cálculo de materiales necesarios para los módulos.

A partir del volumen de uno de los módulos y de la dosificación utilizada se estimaran las cantidades de cemento, piedra, etc. para fabricar todos los módulos necesarios para realizar la obra en su totalidad.

Figura N° 76: Esquema 3D del módulo con dimensiones.

Área de la sección transversal:

$$A = \frac{\text{lado inferior} + \text{lado superior}}{2} * \text{altura}$$

$$A = \frac{20 [cm] + 28 [cm]}{2} * 20 [cm]$$

$$A = 480 [cm^2]$$

Volumen de un módulo:

$$V_m = A * \text{Longitud}$$

$$V_m = 480 [cm^2] * 50 [cm]$$

$$V_m = 24000 [cm^3]$$

Longitud total de obra:

Las distancias fueron medidas en Google Maps y arrojaron los siguientes valores:

Esquina Salta a calle Mendoza: 124,8 [m] \approx 125 [m]

Esquina Mendoza a calle Primera Junta: 120,9 [m] \approx 121 [m]

Esquina Primera Junta a calle Tucumán: 124,78 [m] \approx 125 [m]

Sumatoria: $L = 125 [m] + 121 [m] + 125 [m] = 371 [m]$

Figura N° 77: Esquema de la subcuenca a intervenir [13].

Cantidad de módulos necesarios:

$$N = \frac{L}{\text{longitud del módulo}}$$

$$N = \frac{371 [m]}{0,5 [m]}$$

$$N = 742$$

$$N = 742 * 1,05 \approx 780$$

En total se utilizarían 742 módulos aproximadamente. Considerando un 5% de desperdicio se calcula que serán necesarios 780 módulos.

Volumen total de hormigón drenante:

$$V = V_m * N$$

$$V = 24000 [cm^3] * 780$$

$$V = 18720000 [cm^3] = 18,72 [m^3]$$

Serán necesarios 19 [m³] de hormigón drenante aproximadamente. A partir de la dosificación utilizada se procede a calcular por separado la cantidad de cada uno de los materiales necesarios para elaborar el hormigón drenante.

Dosificación Final		
COMPONENTES	VALOR	UNIDAD
Relación Agua/Cemento (A/C)	0,35	-
Cemento	362	kg
Agua	127	kg
Agregado Grueso (PG 3-9)	1567	kg
Agregado Fino	0	kg
Volumen de Vacíos Teórico (V V _t)	20	%
PUV Teórico	2056	kg/m ³

Tabla N° 10: Dosificación mezcla utilizada.

La tabla que detalla la dosificación indica que se utilizan 362 [kg] de cemento y 1567 [kg] de agregado grueso (PG 3-9) por cada metro cubico de hormigón drenante, con una relación agua cemento de 0,35. Por lo tanto se necesitarán las siguientes cantidades totales para materializar los módulos necesarios.

$$\text{Cemento: } 362 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right] * 19 [\text{m}^3] = 6878 [\text{kg}]$$

$$\text{Agregado grueso (PG 3-9): } 1567 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right] * 19 [\text{m}^3] = 29773 [\text{kg}]$$

En resumen serán necesarios 6878 [kg] de cemento, los cuales podrán ser obtenidos a partir de 138 bolsas de 50 [kg] o a granel. Por otro lado el total de piedra a utilizar es de 29773 [kg] o 29,75 [Ton] aproximadamente.

1.1. Revoque.

Se considerara un revoque de 2 [cm] de profundidad en toda la superficie de apoyo de los módulos, esto para garantizar que el área expuesta por la demolición sea uniforme y permita el correcto apoyo de los bloques.

Ya que el revoque estará expuesto a la presencia de agua, se proyecta un revoque impermeable, según la siguiente dosificación en volumen:

Los materiales que se necesitan para la preparación del revoque hidrófugo son los siguientes: 3 partes de arena fina, 1 parte de cemento y el hidrófugo que se prepara con 10 litros de agua limpia y 1 kilo del producto aditivo hidrófugo.

Dado que el revoque tendrá 2 [cm] de espesor, 20,4 [cm] de altura (por la pendiente de las caras laterales) y un largo de 371 [m], correspondiente a la totalidad de la obra proyectada, el volumen de revoque para ambos lados del módulo será de 3,03 [m³]. Considerando un desperdicio del 10 % el volumen final será de 3,33 [m³].

Figura N° 78: Corte donde puede apreciarse el revoque.

A partir de lo mencionado se pueden obtener las cantidades finales de materiales.

Cemento: 1172,36 [kg]. 24 bolsas de 50 [kg].

Arena: 5,978 [m^3]. 6 bolsones de 1 [m^3].

Hidrófugo: 29,89 [kg]. 2 envases de 10 [litros].

2. Demolición.

A partir de lo expuesto se tiene conocimiento de que el espacio disponible actualmente para el desagüe en la zona de la peatonal a intervenir cuenta con 20 [cm] de ancho, ya que el módulo presenta 28 [cm] en su cara superior, parte de la vereda deberá ser demolida para poder colocar los módulos y ejecutar el revoque.

Figura N° 79: Sección transversal del módulo y área a demoler (escala en centímetros).

Volumen a demoler:

$$V_d = A_d * L$$

$$A_d = \frac{(6 [cm] + 2 [cm])}{2} * 20 [cm] * 2 = 160 [cm^2] = 16 \cdot 10^{-3} [m^2]$$

$$V_d = 16 \cdot 10^{-3} [m^2] * 371 [m] = 5,936 [m^3] \approx 6 [m^3]$$

En total se deberán demoler 6 [m^3] de vereda, los cuales pueden ser ubicados dentro de un contenedor de 8 [m^3] o en dos de 5 [m^3], debiendo evaluarse la opción más eficiente según el costo en cada caso. Luego deben ser descargados correctamente en el lugar dispuesto por las autoridades municipales para este tipo de residuos. En los contenedores se colocaran las rejas removidas de la estructura de desagüe existente.

3. Tiempo de obra y cantidad de obreros.

Demolición:

Las tareas que se consideran en este ítem son el movimiento de los escombros producidos a un contenedor y la demolición en si misma del volumen de vereda anteriormente detallado con un rotomartillo neumático, herramienta particularmente diseñada para este fin.

Ya que la tarea a realizar requiere de cierto grado de precisión, se considera que un obrero con su herramienta de trabajo en una jornada laboral de 8 horas demolerá $0,25 [m^3]$, o el equivalente a aproximadamente 30 [m] lineales, junto con la tarea de su disposición en el contenedor.

Considerando dos obreros, el tiempo para demoler el total necesario será de 6 [días], previendo demoras por disminución en la eficiencia, días de lluvia, etc. se consideran 10 jornadas completas para completar la tarea.

Colocación de módulos:

Conociendo la cantidad de módulos que se deben colocar (780), a partir de los valores límites para el levantamiento del manual de cargas (Res. SRT 295/03), se puede obtener la cantidad de obreros necesarios para la colocación de los bloques.

Estos valores límite recomiendan las condiciones para el levantamiento manual de cargas en los lugares de trabajo, considerándose que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin desarrollar alteraciones de lumbago y hombros relacionadas con el trabajo, asociadas con las tareas repetidas del levantamiento manual de cargas.

Los valores están contenidos en tres tablas con los límites de peso, en Kilogramos [Kg], para dos tipos de manejo de cargas (horizontal y en altura), en las tareas de mono levantamiento manual de cargas, dentro de los 30 grados del plano (neutro) sagital. Los valores límite se dan para las tareas de levantamiento manual de cargas definidas por su duración, sea ésta inferior o superior a 2 horas al día, y por su frecuencia expresada por el número de levantamientos manuales por hora, según se define en las notas de cada tabla. En la tabla 2 de la resolución SRT 295/03, expuesta en la figura 72, se indican los pesos máximos que pueden ser levantados por un obrero según el movimiento necesario y la cantidad de levantamientos por hora.

TABLA 2. TLVs para el levantamiento manual de cargas para tareas > 2 horas al día con > 12 y ≤ 30 levantamientos por hora o ≤ 2 horas al día con 60 y ≤ 360 levantamientos/hora.

Situación horizontal del levantamiento / Altura del levantamiento	Levantamientos próximos: origen < 30 cm desde el punto medio entre los tobillos	Levantamientos intermedios: origen de 30 a 60 cm desde el punto medio entre los tobillos	Levantamientos alejados: origen > 60 a 80 cm desde el punto medio entre los tobillos ^A
Hasta 30 cm ^B por encima del hombro desde una altura de 8 cm por debajo del mismo.	14 Kg	5 Kg	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C
Desde la altura de los nudillos ^D hasta por debajo del hombro.	27 Kg	14 Kg	7 Kg
Desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos ^D	16 Kg	11 Kg	5 Kg
Desde el suelo hasta la mitad de la espinilla	14 Kg	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C

Figura N° 80: Sección transversal del módulo y área a demoler (escala en centímetros) [52].

Para poder levantar uno de los módulos respetando los pesos máximos, el levantamiento debe ser ejecutado por dos personas como mínimo, si estas trabajan durante una jornada completa de 8 horas, podrán realizar hasta 30 levantamientos por hora, lo que da un total de 240 levantamientos por jornada.

Ya que los módulos deberán ser descargados de camiones, la descarga sería el primer levantamiento realizado, suponiendo que los módulos no son almacenados, sino que son instalados directamente, el segundo levantamiento corresponde a la colocación de los modelos en su posición final en obra.

Siendo 780 los módulos, se deberán realizar como mínimo 1560 levantamientos, dos por módulo, uno para la descarga y otro para la instalación. Dos obreros pueden llevar a cabo esta tarea en 6,5 jornadas laborales, previendo demoras por disminución en la eficiencia, días de lluvia, etc. se consideran 10 jornadas completas para completar la tarea. Esto implicaría dos semanas de trabajo de lunes a viernes, lo cual es un tiempo razonable para el trabajo analizado.

Revoque:

Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.

En la estimación de la cantidad de obreros necesarios para ejecutar el revoque en un tiempo determinado el revoque es computado por metro cuadrado, dando un total de 151,37 [m²].

Considerando que un oficial especializado podrá ejecutar 1 [m²] por hora de revoque, si se contratan dos obreros trabajando 8 horas por jornada, la totalidad de la obra de revoque será finalizada en 10 [días].

Resumen:

En total serán necesarios seis obreros y un capataz para la totalidad de la obra (sin considerar los trabajos de transporte de módulos y contenedores). Ya que los módulos serán materializados en una planta (prefabricados) y transportados a obra, no se computan las horas hombre, ya que estos serán responsabilidad un tercero contratado para esta parte de la obra.

En la siguiente tabla se resumen los días necesarios para cada tarea y el tiempo total de obra, se considera que habiendo avanzado un 30 % en la tarea de demolición, puede procederse a colocar los módulos. Luego de 2 días de fraguado para los revoques, se podrán colocar los módulos. Dentro del cálculo se considera que no se trabajará los días sábados y domingos. Esto da como resultado que serán necesarias 19 jornadas laborales para completar la obra.

Tarea	Días	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Demolición		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■							
Revoque					■	■			■	■	■	■	■			■	■	■		
Colocación de módulos									■	■	■	■	■			■	■	■	■	■

Tabla N° 11: Esquema jornadas laborales necesarias.

4. Maquinaria necesaria.

Se puede prescindir de maquinaria pesada para descargar o movilizar los módulos de hormigón drenante, ya que los mismos fueron diseñados para ser categorizados como elementos prefabricados livianos, esto con el objetivo de poder ser levantados y colocados por dos obreros sin necesidad de ayuda mecánica.

Para los revoques se considera necesaria una mezcladora para poder garantizar el rendimiento estimado, ya que el volumen de mortero es de aproximadamente 3 [m³], valor demasiado grande como para realizar el mezclado manualmente por la demora implicada en la tarea.

Para la demolición de las veredas se necesitaran rotomartillos neumáticos, estos son taladros percutores portátiles que basan su funcionamiento en mecanismos de aire comprimido, funcionando como un martillo, percutiendo la superficie con el objetivo de obtener trozos del material a demoler. Son máquinas generalmente de uso profesional para poder realizar agujeros en suelos pavimentados o demoler construcciones de diversa índole.

Figura N° 81: Operario utilizando un rotomartillo neumático [53].

En la figura puede observarse que la tarea ejecutada es similar a la planteada en el proyecto y el uso de elementos de protección personal (orejeras, gafas, guantes, zapatos de seguridad, pantalón ignífugo).

Ya que la cantidad de obreros destinados a demoler es de dos, se prevé la utilización de dos rotomartillos neumáticos.

5. Encofrado, fabricación y transporte.

Se opta por realizar encofrados metálicos, con el objetivo de garantizar la uniformidad de dimensiones para todos los módulos materializados. Los mismos podrán ser fabricados en obra o en planta, se plantea como mejor opción la fabricación en planta, ya que se puede tener un mayor control sobre los materiales, las dosificaciones y las condiciones ambientales para el curado, además se obtiene un espacio de almacenamiento fuera de obra, permitiendo reducir al máximo el espacio público ocupado durante el periodo de obra, disminuyendo así los inconvenientes para los transeúntes, comercios y vecinos de la peatonal.

Según lo estudiado se observa que los módulos podrán ser desencofrados a al siguiente día de haber colado el hormigón drenante en los moldes, pudiendo ser acopiados sin carga hasta que adquieran la resistencia necesaria, aplicando un curado húmedo.

A continuación se realiza una estimación de la cantidad de encofrados metálicos necesarios para garantizar una producción que permita un avance de obra sin demoras ni interrupciones pero sin incurrir en gastos innecesarios por exceso de moldes, es decir, se buscara la optimización en la producción.

Considerando que se necesitarán 78 módulos cada día de colocación, se dividirá la producción en 10 lotes de 78 unidades producidas. Para esto se necesitan 80 encofrados (se consideran 2 módulos con desperfectos por lote) y comenzar con la producción continua 28 días antes del primer día de colocación (para que el material adquiera la resistencia de diseño), llegando al final de la obra con los últimos bloques producidos.

6. Presupuesto.

Se realizara la estimación de costos para la fabricación de los módulos (materiales asociados al bloque de hormigón drenante), las horas hombre destinadas a la demolición del volumen detallado anteriormente, la ejecución del revoque y la colocación final de los módulos. No se tendrá en cuenta el precio del encofrado ni las horas hombres necesarias para su fabricación ya que esto dependerá de la empresa contratada para realizar esta tarea y será variable según la logística interna de cada oferente o incluso puede plantearse otra configuración de fabricación (encofrados de madera, fenólicos, fabricación in situ, etc.) que será evaluada al momento de la adjudicación del proyecto. De este modo quedan invariables las cantidades de materiales, el volumen a demoler y el revoque a ejecutar. Por lo tanto solo se detallaran los costos asociados a los materiales y la mano de obra de las etapas mencionadas, dado que estos son imprescindibles para la ejecución de la obra.

Mano de obra:

El costo asociado a la mano de obra depende del convenio colectivo de trabajo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), estas entidades establecen en conjunto el salario mínimo que deberá pagarse a los

empleados de la construcción, ya sean estos oficiales especializados, oficiales o cualquier otro puesto dentro de las actividades que engloba el convenio [54].

Los datos se obtienen de una tabla que indica los jornales de salarios básicos con vigencia a partir del 01 de diciembre de 2022, incluidos dentro del último convenio de trabajo de los trabajadores de la construcción. Estos montos podrán variar de acuerdo a futuros convenios, por lo tanto se pasaran todos los montos indicados en pesos argentinos (\$) a la unidad monetaria del dólar estadounidense (USD), con el objetivo de tener un parámetro de referencia a largo plazo asociado a los costos.

Para realizar los cálculos se tomara la tabla que indica el salario básico con vigencia a partir del 1° de marzo del año 2023. La ciudad de Santa Fe pertenece a la zona “A” [54].

Se considera que los obreros contratados para las tareas de revoque y demolición serán oficiales especializados, ya que deberán ejecutar tareas en obra con cierto grado de dificultad (demolición precisa, revoques inclinados y con poco espacio de trabajo). El capataz también será un oficial especializado. Mientras que los obreros contratados para la colocación de los módulos de hormigón drenante serán ayudantes.

A partir de esto se obtiene que el salario mínimo por hora para un oficial especializado será de \$948 (novecientos cuarenta y ocho pesos argentinos por hora), equivalentes a USD 4,83 (cuatro dólares con ochenta y tres centavos estadounidenses), cotización Banco Nación al 09/02/2023.

Para un ayudante se obtiene que el salario mínimo por hora será de \$620 (seiscientos veinte pesos argentinos por hora), equivalentes a USD 3,16 (tres dólares con dieciséis centavos estadounidenses), cotización Banco Nación al 09/02/2023.

De la [tabla 11](#) se obtienen la cantidad de días y obreros necesarios para llevar a cabo el proyecto, dando por resultado lo siguiente:

Para demolición se contratan dos oficiales especializados que trabajaran 8 horas diarias durante 10 días, con un salario final de \$ 75840 (setenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos argentinos) o USD 386,45 (trecientos ochenta y seis dólares con cuarenta y cinco centavos estadounidenses) por oficial. Final: \$151680 (ciento cincuenta y un mil seiscientos ochenta pesos argentinos) o USD 772,89 (setecientos setenta y dos dólares con ochenta y nueve centavos estadounidenses).

Para revoques se contratan dos oficiales especializados que trabajaran 8 horas diarias durante 10 días, con un salario final de \$ 75840 (setenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos argentinos) o USD 386,45 (trecientos ochenta y seis dólares con cuarenta y cinco centavos estadounidenses) por oficial. Final: \$151680 (ciento cincuenta y un mil seiscientos ochenta pesos argentinos) o USD 772,89 (setecientos setenta y dos dólares con ochenta y nueve centavos estadounidenses).

Para la colocación de los módulos de hormigón drenante se contratan dos ayudantes que trabajaran 8 horas diarias durante 10 días, con un salario final de \$ 49600 (cuarenta y nueve mil seiscientos pesos argentinos) o USD 252,74 (doscientos cincuenta y dos dólares con setenta y cuatro centavos estadounidenses) por ayudante. Final: \$ 99200 (noventa y nueve mil doscientos pesos argentinos) o USD 505,48 (quinientos cinco dólares con cuarenta y ocho centavos estadounidenses).

Para capataz se contrata un oficial especializado que trabajará 8 horas diarias durante 19 días, con un salario final de \$ 144096 (ciento cuarenta y cuatro mil noventa y seis pesos argentinos) o USD 734,25 (setecientos treinta y cuatro dólares con veinticinco centavos estadounidenses) para el capataz.

Esto da como resultado una suma total en costos de mano de obra de \$ 546656 (quinientos cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos argentinos) o USD 2785,51 (dos mil setecientos ochenta y cinco dólares con cincuenta y un centavos estadounidenses).

Materiales:

Cemento: sumando la cantidad de cemento necesaria para los módulos y el cemento para el revoque, se obtiene una cantidad de $6878 [kg] + 1172,36 [kg] \approx 8051 [kg]$. Considerando un 10 % de desperdicio, 8856 [kg] sería el total de kilogramos de cemento necesario.

Se proyecta utilizar cemento en bolsas de 50 [kg], por lo que se deberán adquirir como mínimo 78 bolsas de cemento. El precio al por mayor (pallet) cotiza actualmente en \$ 88800 (ochenta y ocho mil ochocientos pesos argentinos) o USD 452,48 (cuatrocientos cincuenta y dos dólares con cuarenta y ocho centavos estadounidenses), (valor obtenido de la consulta con entidades de venta al por mayor). Cada pallet contiene 40 unidades, por lo tanto se necesitaran 2 pallets para cubrir la demanda. El monto final de cemento será de \$ 177600 (ciento setenta y siete mil seiscientos pesos argentinos) o USD 904,97 (novecientos cuatro dólares con noventa y siete centavos estadounidenses).

Piedra: La cantidad de piedra necesaria para el proyecto es de 29773 [kg], que se utilizara en la fabricación de los módulos de hormigón permeable. Se plantea la compra al por mayor, es decir, a granel. La piedra partida granítica presenta un peso específico de $1600 \left[\frac{kg}{m^3} \right]$ aproximadamente, por lo que se necesitaran 18,61 [m³], considerando un 10 % de desperdicio, el valor final es de 20,47 [m³].

El precio del metro cúbico de piedra partida 6-19 cotiza actualmente \$ 16900 (dieciséis mil novecientos pesos argentinos) o USD 86,11 (ochenta y seis dólares con once centavos estadounidenses), (valor obtenido de la consulta con entidades de venta al por mayor).

Ya que se deberán adquirir 21 [m³] de piedra partida granítica 6-19, el precio final es \$354900 (trecientos cincuenta y cuatro mil novecientos pesos argentinos) o USD 1808,41 (mil ochocientos ocho dólares con cuarenta y un centavos estadounidenses).

Arena: en total se necesitaran 6 [m³] de arena, los cuales se utilizaran para los revoques. Considerando un desperdicio del 10 %, serán necesarios 6,6 [m³]. Al ser un número bajo se plantea la compra de bolsones de 0,75 [m³], esto permite además un mejor manejo en obra y menos desperdicio.

Actualmente el precio de un bolsón de 0,75 [m³] de arena fina y limpia cotiza \$ 6900 (seis mil novecientos pesos argentinos) o USD 35,16 (treinta y cinco dólares con dieciséis centavos estadounidenses), (valor obtenido de la consulta con entidades de venta al por mayor).

Ya que se deberán adquirir el equivalente a 6,6 [m³] de arena fina y limpia, el precio final es \$62100 (sesenta y dos mil cien pesos argentinos) o USD 316,43 (trescientos dieciséis dólares con cuarenta y tres centavos estadounidenses), correspondientes a 9 bolsones de 0,75 [m³].

Hidrófugo: en total se necesitaran 29,89 [kg] de material hidrófugo, los cuales se utilizaran para los revoques. Considerando un desperdicio del 10 %, serán necesarios 33 [kg]. Al ser un número bajo se plantea la compra de baldes de 10 [kg], esto permite un mejor manejo en obra y menos desperdicio.

Actualmente el precio de un balde de 10 [kg] de material hidrófugo cotiza \$ 2704,30 (dos mil setecientos cuatro pesos con treinta centavos argentinos) o USD 13,78 (trece dólares con setenta y ocho centavos estadounidenses), (valor obtenido de la consulta con entidades de venta al por mayor).

Ya que se deberán adquirir el equivalente a 33 [kg] de material hidrófugo, el precio final es \$ 10817,20 (diez mil ochocientos diecisiete pesos con veinte centavos argentinos) o USD 55,12 (cincuenta y cinco dólares con doce centavos estadounidenses), correspondientes a 4 baldes de 10 [kg].

Resumen:

Puesto	Cantidad	\$	USD
Oficial especializado	5	447456	2280.03057
Ayudante	2	99200	505.48
Total	7	546656	2785.51

Tabla N° 12: Resumen costos mano de obra.

Material	Cantidad	\$	USD
Cemento	8856 [kg]	177600	904.97
Piedra	20,47 [m ³]	354900	1808.41
Arena	6,6 [m ³]	62100	316.43
Hidrófugo	33 [kg]	10817.2	55.12
Total	-	594600	3084.93

Tabla N° 13: Resumen costos materiales.

Obra completa	\$	USD
Total	1141256	5870.44

Tabla N° 13: Costo final de obra.

A partir de lo anteriormente detallado se obtiene que el costo total de obra contabilizando los ítems indicados es de \$ 1141256 (un millón ciento cuarenta un mil doscientos cincuenta y seis pesos argentinos) o US 5870,40 (cinco mil ochocientos setenta dólares con cuarenta centavos estadounidenses).

Ya que la obra tiene una longitud de 371 [m], el costo por metro lineal asociado al proyecto planteado es de \$ 3076,16 (tres mil setenta y seis pesos con dieciséis centavos argentinos) o USD 15,67 (quince dólares con sesenta y siete centavos estadounidenses), considerando mano de obra y materiales, si se tienen en cuenta solo los materiales, el costo final por metro lineal es de \$1602,70 (mil seiscientos dos pesos con setenta centavos argentinos) o USD 8,17 (ocho dólares con diecisiete centavos estadounidenses).

El porcentaje del costo asociado a los materiales es del 52%, mientras que el correspondiente a la mano de obra es el 48% restante.

7. Comparación de costos.

Se realiza la comparación de costos con las rejas de acero utilizadas actualmente como solución para cubrir los desagües pluviales de la peatonal.

A partir de la consulta con entidades que pueden proveer las rejas metálicas, se obtuvo una cotización final por metro lineal de \$ 17247,65 (diecisiete mil doscientos cuarenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos argentinos) o USD 87,89 (ochenta y siete dólares con ochenta y nueve centavos estadounidenses). Dando un valor final para los 371 [m] igual a \$ 6398878,15 (seis millones trescientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos con quince centavos argentinos) o USD 32605,75 (treinta y dos mil seiscientos cinco dólares con setenta y cinco centavos estadounidenses).

Estas cifras muestran que sólo en materiales se puede ahorrar hasta un 90,7 % utilizando los módulos de hormigón drenante. Considerando todos los costos asociados (incluyendo la mano de obra), el precio sigue siendo menor y el porcentaje de ahorro es de 82,16 %. Esto implica que por cada metro lineal ejecutado con las rejas metálicas utilizadas actualmente, se podrían construir aproximadamente 5,6 metros lineales con los módulos de hormigón drenante diseñados.

Por lo tanto se concluye que no sólo se obtendrán todos los beneficios planteados por la utilización de hormigón drenante, sino que además disminuyen los costos asociados a la construcción de los ingresos a los desagües.

Capítulo IX: Análisis de riesgos.

1. Introducción.

En este capítulo se abordara el proyecto planteado desde el punto de vista de los riesgos a los que va estar sometido por parte del medio y los que él mismo generará hacia su medio de emplazamiento.

Con el objetivo de identificar el tipo de análisis a realizar en el marco de la gestión de riesgos, en el siguiente esquema se indican las etapas en las que esta subdividido generalmente un proyecto de inversión de ingeniería civil y qué lugar ocupa el presente Proyecto Final de Carrera.

Fases del PDI	Etapas de la fase	Intervención del GdR
Pre-inversión	Idea	Análisis y mapa de las amenazas
	Perfil	
	Prefactibilidad	Análisis de las vulnerabilidades (exposición, fragilidad y resiliencia)
	Factibilidad	Identificación de las medidas de reducción de riesgo
Proyecto ejecutivo		
Inversión	Ejecución	Implementación de las medidas de reducción de riesgo
Operación	Funcionamiento y mantenimiento	Monitoreo y seguimiento de las medidas de reducción de riesgos

Tabla N° 12: Intervención de gestión de riesgos en las distintas etapas de un proyecto de inversión.
Fuente: apuntes de catedra.

En la anterior tabla se resaltan con verde las celdas que identifican la etapa en la que se enmarca el presente proyecto final de carrera. De acuerdo con esto, el análisis de gestión de riesgos se abordara con énfasis en la identificación de amenazas, teniendo en cuenta aquellas que se den del medio al proyecto y del proyecto al medio.

Por otro lado se analizaran las vulnerabilidades que permitirán evaluar posibles intervenciones de mejoras para mitigar o eliminar los efectos negativos producidos por la ocurrencia de las amenazas identificadas. Se aclara que esta gestión no tiene como objetivo la eliminación del riesgo, sino que lo que se busca es una “convivencia inteligente” con el mismo, esta situación sólo es posible de llevar a cabo si se hace una correcta identificación y evaluación de los riesgos en esta fase de Pre – Inversión. Esta evaluación se realiza observando cuidadosamente los escenarios de desarrollo del proyecto, de forma de anticipar las potenciales fallas del sistema con acciones e intervenciones preventivas.

A continuación se procede a brindar la definición de ciertos términos importantes para la correcta comprensión del siguiente análisis.

- **Amenaza:** es la existencia de cualquier factor, fuente o situación con la probabilidad de causar daños sociales, económicos o ambientales durante un determinado periodo de tiempo. Estas pueden ser clasificadas en naturales, socio-naturales y antrópicas.

Naturales: son aquellas no producidas por el hombre, es decir, en las que no interviene la actividad humana para su existencia, como sismos, erupciones volcánicas, algunos tipos de inundaciones, deslizamientos, entre otros. Asimismo estas pueden ser subclasificadas de la siguiente manera.

Endógenas: sismos, maremotos, erupciones volcánicas.

Exógenas: aluviones, derrumbes, aludes, erosiones fluviales.

Hidrometeorológicas: sequías, huracanes, ciclones, heladas, inundación fluvial y pluvial, granizo, nevadas.

Socio-naturales: amenazas producidas por fenómenos naturales condicionados por la actividad humana, como por ejemplo consecuencias del cambio climático, inundaciones por déficit de planificación, etc.

Antrópicas: son las amenazas existentes exclusivamente por la actividad humana como fugas y derrames de sustancias químicas, explosiones o incendios de materiales almacenados o manipulados por el hombre, derrumbes en excavaciones, etc. Son todas aquellas situaciones que de no existir la actividad del hombre no serían posibles.

- **Vulnerabilidad**: condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de sistemas y/o personas al impacto de las amenazas.
- **Riesgo**: el potencial de daño que podrían sufrir personas o sistemas expuestos, en función de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas y del grado de vulnerabilidad del sistema o conjunto de personas analizado.

2. Descripción del análisis.

El análisis se realizara a partir del siguiente tipo de tabla brindada por la cátedra:

Rubro	Situación			Riesgo		Intervención de mejora	
	Aplica	No aplica	No definida	Amenaza	Vulnerabilidad	Acción	Mejora

Tabla N° 13: Modelo de tabla para el análisis de riesgos.
Fuente: apuntes de cátedra.

En primera lugar se indican los rubros preestablecidos que son materia de evaluación de la presente metodología. Luego, en la columna de “situación” se marcará si el mencionado rubro aplica para la problemática del presente proyecto.

Se analizan situaciones como por ejemplo, el ruido que ocasionan los martillos neumáticos, que puede llegar a los 100 decibelios a 2 metros, constituye un riesgo de pérdida auditiva por uso continuado, siendo el síntoma principal el tinnitus. En el caso de que sea un martillo manual, el operario debe llevar orejeras antirruído de seguridad, por otro lado se deben considerar los horarios de silencio establecidos en las zonas urbanas y los límites máximos en los decibeles.

Se utilizarán las siguientes abreviaturas en la tabla.

- **V.A.:** Alta viabilidad. La intervención puede llevarse a cabo de manera relativamente sencilla, con la simple aplicación de elementos de seguridad, planeamientos de actividades u otro tipo de medidas.
- **V.M.:** Viabilidad moderada. Se precisan de capacitaciones y controles periódicos para garantizar la eficiencia de la intervención.
- **V.B.:** Baja viabilidad. Intervención amerita estudios especiales y no garantiza una reducción considerable del riesgo.

Se pueden observar las tablas completas en el anexo, se confeccionó una para la Gestión de Riesgos del Medio al Proyecto y otra para la Gestión de Riesgos del Proyecto al medio.

A partir de la observación de las tablas, se percibe que la mayoría de las medidas de mitigación de los riesgos son altamente viables de llevarse a cabo y representan cuestiones básicas que en la generalidad de los casos son tomadas en consideración al plantear proyectos de esta índole. No obstante, existen riesgos que difícilmente sean posibles de reducir. Los mismos se atribuyen a tareas cotidianas características de obras de este tipo, las cuales ocasionalmente pueden generar algún tipo de inconvenientes para los sectores sociales afectados por las tareas de construcción.

De igual forma, un proyecto como el que se plantea, apunta a dar una mejora esencial a la calidad de vida de las personas de la localidad, por lo que resulta posible que los inconvenientes que se generen en las tareas de construcción serán comprendidos y aceptados por gran parte de la sociedad.

Capítulo X: Impacto ambiental.

1. Introducción.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento obligatorio que permite identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo; siendo un instrumento que se aplica previamente a la toma de decisión sobre la ejecución de un proyecto [55].

Al aplicarse en una etapa previa a la ejecución de un proyecto, la evaluación de impacto ambiental permite la búsqueda de alternativas y selecciona la mejor de ellas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto integrando la variable ambiental desde el comienzo. Esto hace que pueda trabajarse en las variables endógenas del proyecto y no en las exógenas, es decir, trabajar sobre aquello que pueda llegar a causar un impacto ambiental y mitigarlo antes de que este ocurra, de otra forma solo pueden tomarse medidas paliativas sobre los impactos ya producidos o los que inevitablemente generara el proyecto ejecutado.

A continuación se desarrolla el contenido que debe ser presentado a la autoridad ambiental, en el documento técnico central del procedimiento, llamado Estudio de Impacto Ambiental. Este estudio debe contener la descripción del proyecto, un diagnóstico ambiental, el marco legal, la identificación y valoración de los potenciales impactos ambientales que el proyecto puede causar en todas sus etapas y las medidas de mitigación para abordarlos, estas últimas deben estar estructuradas en un Plan de Gestión Ambiental.

2. Área de influencia directa e indirecta.

Directa: Se considera constituida por el ejido urbano afectado, los núcleos de población que lo conforman y aquel espacio sobre el que se emplazará la obra y que durante la fase constructiva dispondrá del sitio destinado a obrador y de depósito. Como área de influencia directa del proyecto se considera la subcuenca donde se ejecutará la obra, siendo esta la zona donde se percibirán las mayores influencias debido a las modificaciones realizadas en el desagüe urbano. Además en esta zona se verán afectados en mayor medida los vecinos y transeúntes por la etapa de obra, con ruidos e interrupciones en la zona peatonal.

Figura N° 82: Área de influencia directa del proyecto [13].

Indirecta: Corresponde al espacio físico en el que un componente ambiental afectado directamente perturba a su vez a otro u otros componentes ambientales no relacionados directamente con el Proyecto. Como área de influencia indirecta del proyecto se considera toda la ciudad de Santa Fe, ya que todos los habitantes se verán beneficiados por la disminución de la contaminación del medioambiente a consecuencia de la obra realizada. También se verán beneficiados por la reducción de costos en la aplicación de los módulos. Por otra parte, ya que el proyecto se ubica en la zona céntrica de la ciudad, se considera que un gran porcentaje de habitantes frecuenta la zona para realizar actividades varias, por lo que serán afectados negativamente por los ruidos e interrupciones en la zona peatonal.

Figura N° 83: Área de influencia indirecta del proyecto [56].

3. Marco legal.

El objetivo de este punto en el Estudio de Impacto Ambiental consiste en presentar la normativa legal ambiental aplicable al proyecto, conforme a la tipología de obra o actividad, la localización y aspectos ambientales identificados de la misma. Se incluye además la normativa aplicable Nacional, Provincial y Municipal en base a la ubicación del proyecto. Asimismo, contiene los tratados internacionales de materia ambiental que hayan sido adoptados por el país y deban ser considerados según el caso.

Se indicarán todos los artículos de la Constitución Nacional, leyes nacionales y provinciales y las ordenanzas municipales con injerencia en lo ambiental con una breve descripción de lo que indican.

Constitución Nacional: [57].

Artículo 41: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

Artículo 43: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de

particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.

Leyes nacionales: [58]. (Se detallan las leyes que se consideran principales para el proyecto).

Ley N° 25.675, “Ley General del Ambiente”: establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. La política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación.

Ley N° 25.831: Garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

Ley N° 25.612: Regula la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.

Ley N° 25.670: Sistematiza la gestión y eliminación de los PCBs, en todo el territorio de la Nación en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional. Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y el ingreso al territorio nacional de PCB o equipos que contengan PCBs.

Ley N° 25.688: Consagra los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas.

Ley N° 25.916: Regula la gestión de residuos domiciliarios.

Ley N° 20.284: Cuya finalidad es prevenir la contaminación atmosférica, establece normas que deberán aplicarse a todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicada en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma.

Ley N° 20.284: Tiene como objetivo estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica.

Ley N° 19.587: Normas modificatorias y complementarias regulan medidas tendientes a la preservación de la integridad psicofísica de los trabajadores, a fin de reducir los accidentes y enfermedades laborales, como así también los riesgos provenientes de diferentes factores de la actividad laboral.

Ley N° 24.557: Normas modificatorias y complementarias, conforman el marco regulatorio que establece el nuevo sistema integral de prevención de riesgos del trabajo (SIPRIT), y el régimen legal de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).

Leyes provinciales: [59]. (Se detallan las leyes que se consideran principales para el proyecto).

Ley N° 11.717: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población. Asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad del ser humano.

Ley N° 10.000: Establece el recurso contencioso administrativo contra cualquier decisión, acto u omisión, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia de Santa Fe en tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de valores similares de la población.

Ley N° 11.872: Prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego, la instalación de cualquier tipo de depósito de residuos a cielo abierto, público o privado, la generación de humos o gases, que pudieren ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales, y en vías ferroviarias, sin que se los trate con técnicas que impidan estas consecuencias.

Ley N° 11.717: Sustituye el reglamento de los artículos 22 y 23 de la Ley Nro. 11.717 que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Reglamenta aspectos relacionados con los siguientes temas: registros de consultores; de generadores, operadores y transportistas; de infractores; establece normas atinentes a la documentación, a saber: Manifiesto; Certificado de Aptitud Ambiental, Tasa Adicional anual de generación y operación de residuos peligrosos; arancel administrativo para transportistas de residuos peligrosos.

Ley N° 11.220: Marco regulatorio aplicable a la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales. Determina que los efluentes industriales deben ajustarse a las normas de calidad, concentración de sustancias y volúmenes contenidos en el Anexo B de la Ley 11.220.

Ordenanzas Municipales: [60]. (Se detallan las ordenanzas que se consideran principales para el proyecto).

Ordenanza N° 11.017: DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. Entiéndese por Estudio de Impacto Ambiental al procedimiento técnico administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente. Se entiende por Impacto Ambiental a cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.

4. Diagnóstico ambiental.

Se realizaron relevamientos de campo para determinar las condiciones actuales del lugar a intervenir y se observaron problemas de acumulación de residuos en los conductos de desagües pluviales, lo que dio inicio a la propuesta del proyecto. El relevamiento mencionado se puede observar en la siguiente imagen.

Figura N° 84: Residuos urbanos dentro de los desagües pluviales en la peatonal santafesina.

5. Análisis de impactos ambientales.

La Evaluación de Impacto Ambiental permite identificar, analizar y describir cuáles serán los impactos que producirá el proyecto sobre su entorno (medio físico, biológico y sociocultural económico).

El procedimiento a ser utilizado para la verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales), se materializará elaborando Matrices de Interacción e Identificación de Impactos Ambientales, en la cual cada celda de cruce entre la causa y efecto representa un posible impacto y ello para cada etapa del proyecto.

5.1. Metodología.

La metodología consiste en la identificación y evaluación de las interacciones del componente ambiental en relación con las actividades del proyecto, según las etapas de construcción, operación y cierre, para posteriormente obtener una valoración cuali-cuantitativa de los impactos, a través de parámetros de importancia y magnitud de los mismos y finalmente categorizar los impactos ambientales en altamente significativos, significativos, despreciables y positivos.

Para la elaboración de la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales del proyecto, se realizara una Matriz de Leopold, la cual considera en las columnas (acciones de las obras) y en las filas los factores ambientales. De esta forma se presenta toda el área de estudio, a fin de iniciar la identificación del carácter del impacto ambiental en positivo o negativo (+/-). Donde un impacto es esperado, la celda apropiada de la matriz se divide diagonalmente desde la esquina superior derecho a la esquina inferior izquierda, para colocar la magnitud y la importancia para cada interacción. La magnitud presenta valores de -10 a +10 y es colocada en

la esquina superior izquierda, mientras que la importancia adopta valores de 1 a 10 y es insertada en la esquina inferior derecha.

Las mediciones de magnitud e importancia tienden a estar relacionadas, pero no necesariamente están directamente correlacionadas. La magnitud puede ser medida de forma más tangible teniendo en cuenta el área afectada por el desarrollo o cuan severo será, mientras que la importancia es una medida subjetiva. Mientras un proyecto propuesto puede tener un gran impacto en términos de magnitud, los efectos causados pueden no ser realmente significantes para el medioambiente.

Si bien la metodología implica el análisis de 8800 interacciones entre acciones y factores que pueden sufrir impactos, se elaborará una versión resumida que contemplará las principales acciones de la etapa constructiva, teniendo en cuenta los factores que habitualmente se ven implicados en proyectos similares y de los cuales se disponga de información suficiente para analizarlos.

5.1.1. Calificación de los impactos.

Cada impacto ambiental se lo califica de acuerdo a sus niveles de importancia y de magnitud, y de acuerdo a su signo, positivo o negativo. Para generalizar estos criterios, se ha decidido realizar una media geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud. El resultado de esta operación se denomina Valor del Impacto y responde a la siguiente ecuación:

$$\text{Valor del impacto} = \pm(\text{Importancia} \times \text{Magnitud})^{0,5}$$

Por lo tanto, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor de Impacto entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. La categorización de los impactos ambientales evaluados se realizará en base al Valor del Impacto considerando cuatro categorías de impacto con sus respectivos colores identificativos:

Altamente significativos	Red
Significativos	Naranja
Despreciables	Amarillo
Positivos	Verde

Tabla N° 14: Categorías de impactos.

Impactos altamente significativos: Aquellos de carácter negativo, cuyo “Valor del Impacto” es mayor o igual a 6.5, corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente.

Impactos significativos: Aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son, factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.

Despreciables: Corresponden a todos los impactos de carácter negativo, con valor del Impacto menor a 4.5, pertenecen a esta categoría los impactos corregibles durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, se caracterizan por ser reversibles de duración esporádica y con influencia puntual.

Positivos: Son aquellos de carácter positivo que son benéficos, ventajosos, positivos o favorables producidos durante la ejecución del proyecto y que contribuyen a impulsar el proyecto, sin causar daño al entorno ambiental.

La matriz se encuentra en el anexo, tabla número 17.

Como resultado de la matriz de Leopold realizada se pueden resumir los resultados en el siguiente gráfico.

Tabla N° 85: Gráfico de resultados de la EIA.

Se observa que el proyecto en su etapa constructiva, genera en su mayoría, impactos de tipo negativos despreciables.

Por otra parte, los factores ambientales más afectados, negativamente, son aquellos correspondientes al medio físico, siendo estas la demolición, las tareas de albañilería y la generación de residuos. Por otro lado, se ve afectado el medio socioeconómico por los efectos negativos de accesibilidad a viviendas, negocios y al tránsito normal dentro del área intervenida.

Los efectos positivos se dan sobre la flora y fauna, ya que el proyecto disminuye la contaminación del medio ambiente. También se aprecian beneficios en la generación de empleo, en los servicios públicos por la menor cantidad de residuos en los conductos pluviales y en cuanto al paisaje, ya que se considera que los módulos de hormigón drenante presentan una mayor uniformidad de color y materialidad con los materiales que componen actualmente la superficie peatonal, en comparación con las rejas metálicas.

Factores ambientales con mayor nivel de afectación ambiental negativa:

Ruidos y vibraciones: la utilización de las máquinas para la demolición pueden generar un aumento temporal del nivel sonoro, que afectará tanto a los trabajadores como a los vecinos y transeúntes.

Material particulado: las tareas de demolición y albañilería pueden producir cantidades significativas de polvos que quedarán en suspensión temporalmente en el aire, afectando a los trabajadores, vecinos y transeúntes. Los residuos generados también pueden generar este tipo de partículas.

Capítulo XI: Conclusiones y recomendaciones.

En la introducción del presente trabajo se detalló la situación problemática percibida, desde este punto se partió para realizar el planteo de los objetivos que tendría el proyecto, posibles soluciones y por medio del esquema de marco lógico llegar a una solución óptima para el problema planteado, que abarque de forma integral la situación y cumpla con los objetivos. Por lo tanto no debe perderse de vista que lo planteado responde a una solución de entre muchas posibles, por lo que no debe tomarse como absoluta.

Para detallar las conclusiones trabajo es necesario recordar aquella problemática a la cual se pretendió dar respuesta con este trabajo, esta manifestaba el déficit en la gestión del agua en entornos urbanos, indicando como área a abordar el aumento de residuos en las aguas pluviales (figura 15). A partir de esto se planteó la construcción de estructuras formadas por elementos de hormigón drenante en el ingreso a los desagües urbanos, con el objetivo de aportar a una gestión integral del agua urbana, reduciendo los residuos urbanos que ingresan a las alcantarillas, es decir, filtrando el agua antes de su ingreso en los conductos pluviales. Estas aguas luego son descargadas en cursos naturales sin ningún tipo de tratamiento, por lo tanto se disminuye la tasa de contaminación ambiental asociada al agua pluvial.

Partiendo de esto se pueden observar los avances realizados, los cuales colaborarán a dar respuesta a uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad mundial actualmente, la contaminación ambiental.

En primer lugar se demostró que tanto el material como el módulo diseñado poseen la permeabilidad suficiente para erogar el caudal producido por la tormenta de diseño y el área que aporta a los desagües de la peatonal. Esto es primordial, ya que si sólo se observa la capacidad de filtración, se podría producir un fenómeno de acumulación de agua y generar inundaciones.

Además se generó un modelo numérico de hormigón permeable sujeto al flujo bidimensional en un medio permeable parcialmente saturado, empleando coeficientes obtenidos de ensayos experimentales, con el objetivo de realizar una simulación del recorrido y velocidad del flujo en el interior del material y corroborar que el caudal puede fluir correctamente.

Los valores indican la gran capacidad de infiltración que poseen los hormigones permeables, lo cual permite su utilización en componentes de drenaje urbano, como los planteados u otros elementos de mayor complejidad geométrica que también pueden ser estudiados mediante esta metodología, siendo una herramienta plausible para el diseño.

Luego se demostró que el material posee la capacidad de filtración necesaria para retener residuos urbanos del agua que ingresa a los desagües, ya que su estructura porosa permite que el agua ingrese a los desagües pero los residuos mayores a 16 [mm] queden en la superficie. Este es el principal punto del proyecto, a partir del cual se concluye que la utilización de los módulos de la forma planteada permitirá una disminución en la cantidad de residuos que ingresan a los desagües pluviales, reduciendo así las obstrucciones en las alcantarillas, aumentando la durabilidad de las mismas y por último aminorando la contaminación del curso de agua natural que recibe los excesos pluviales sin tratamiento.

En tercer lugar se procedió a verificar el módulo mecánicamente, ya que el mismo estaría sometido al paso de vehículos livianos. Para esto se realizó un modelo computacional donde se

cargaron todas las características mecánicas del material a analizar con la geometría de la estructura diseñada y la configuración de cargas que solicitarían el módulo. La estructura respondió satisfactoriamente y con un amplio margen de resistencia, comprobando así que el módulo resistirá correctamente.

Cabe destacar que luego de haber realizado un cómputo de los materiales y la mano de obra necesaria para la obra proyectada, se llegó a la conclusión de que los costos asociados a ejecutar la obra proyectada son menores a la alternativa utilizada actualmente con rejas metálicas. Las cifras mostraron que sólo en materiales se puede ahorrar hasta un 90,7 % utilizando los módulos de hormigón drenante y que considerando todos los costos (incluyendo la mano de obra), el porcentaje de ahorro es de 82,16 %. Esto indica que por cada metro lineal ejecutado con las rejas metálicas utilizadas actualmente, se podrían construir aproximadamente 5,6 metros lineales con los módulos de hormigón drenante diseñados en el presente trabajo.

Recomendaciones:

Dentro de este apartado se especificarán los estudios e investigaciones futuras que se recomienda realizar para garantizar el correcto desempeño de la estructura diseñada y mejorar la comprensión sobre su funcionamiento.

En primer lugar se sugiere la realización de ensayos que permitan una evaluación de la tasa de colmatación de los módulos, a partir de muestras representativas del agregado fino y los residuos característicos (más presentes) en la peatonal santafesina. Esto permitirá estimar con mayor precisión la durabilidad del módulo en cuanto a su permeabilidad y prever periodos de limpieza concordantes con los resultados.

En segunda instancia se señala la importancia de realizar simulaciones de flujo en tres dimensiones con datos recolectados de tomografías computadas. Esta información puede ser utilizada para generar volúmenes tridimensionales de la estructura interna del material y a partir de esto observar el comportamiento del fluido en la matriz del hormigón drenante. Dentro de estos estudios se podrá incorporar además una simulación de colmatación, pudiendo percibirse las zonas donde se colmataría con mayor velocidad.

En cuanto al funcionamiento de la estructura ejecutada se recomienda hacer un monitoreo de los módulos una vez instalados, con el fin de corroborar la variación de la permeabilidad en el tiempo y si existen deterioros considerables del material.

Referencias

- ↑ [1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects 2022, Online Edition.
- ↑ [2] United Nations. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (2018). Online: <https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf>
- ↑ [3] LIYA ESHETU ABERA, (2015). Analysis of Pervious Concrete as a Stormwater Management Tool Using Swmm Modeling. University of Mississippi.
- ↑ [4] ALEJANDRO SECCHI, ROSANA MAZZÓN, (2015). Regulación de excedentes pluviales en cuencas urbanas.
- ↑ [5] JHA ABHAS, JESSICA LAMOND, ROBIN BLOCH, (2011). Five Feet High and Rising: Cities and Flooding in the 21st Century. The World Bank. East Asia and Pacific Region. Transport, Energy & Urban Sustainable Development Unit.
- ↑ [6] Diario El Litoral. “Alarmante contaminación en la laguna Setúbal”. Área metropolitana. https://www.ellitoral.com/area-metropolitana/alarmante-contaminacion-laguna-setubal_0_1OWc4TnBQ4.html
- ↑ [7] J. LAMOND, N. BHATTACHARYA, R. BLOCH (2012). The role of solid waste management as a response to urban flood risk in developing countries, a case study analysis.
- ↑ [8] MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA, (2011). Pavimentos permeables como alternativa de drenaje urbano. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Colombia.
- ↑ [9] YU Kongjian; LI Dihua; YUAN Hong; FU Wei; QIAO Qing; WANG Sisi (2015). “Sponge city“: Theory and practice.
- ↑ [10] THU THUY NGUYEN, HUU HAO NGO, (2018). Implementation of a specific urban water management - Sponge City. University of Technology Sydney, Harbin Institute of Technology and Xi'an University of Architecture and Technology.
- ↑ [11] CONVENIO INA-MCSF (2015). Acta Complementaria Nro. 13, Informe Final. Estudio de zonas críticas por inundaciones frecuentes en la ciudad de Santa Fe. Informe Final.
- ↑ [12] AGUIRRE DIEGO, ARGENTO ROMINA, (2021). H° drenante como regulador de excedentes pluviales. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe.
- ↑ [13] Plano completo actualizado (2019). Departamento de Ingeniería y Proyectos. Dirección de Ingeniería. Secretaría de Asuntos Hídricos y Gestión de Riesgos. Ciudad de Santa Fe.
- ↑ [14] Diario El Litoral. “La Municipalidad instaló una estación de bombeo en avenida Freyre y Catamarca. Área metropolitana. https://www.ellitoral.com/area-metropolitana/municipalidad-instalo-estacion-bombeo-avenida-freyre-catamarca_0_xpCem0YXYZ.html
- ↑ [15] Santa Fe (Argentina): Departments and Localities – population Statistics, Charts and Maps. <http://www.citypopulation.de/php/argentina-santafe.php>

- ↑ [16] MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE; SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. República Argentina (2005). Estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos.
- ↑ [17] SAATY, THOMAS; MCGRAW HILL (1998). The Analytical Hierarchy Process.
- ↑ [18] XIN GUAN, JIAYU WANG, FEIPENG XIAO (2021). Sponge city strategy and application of pavement materials in sponge city. Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of Ministry of Education, Tongji University, Shanghai, 201804, China.
- ↑ [19] Diario El Litoral. “Atan con cadenas las bocas de tormenta para evitar que las sigan robando”. Santa Fe Ciudad, zona metropolitana. https://www.ellitoral.com/area-metropolitana/atan-cadenas-bocas-tormenta-evitar-sigan-robando_0_oXIWOu4oE9.html
- ↑ [20] Ph.D. KARTHIK H. OBLA (2010). Pervious concrete – An overview. The Indian Concrete Journal.
- ↑ [21] ING. DANIEL PÉREZ RAMOS (2005). Estudio experimental de concretos permeables con agregados andesíticos. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.
- ↑ [22] KLEIN, N. (2019) Offenporiger Beton. *Lärmarme Straßenoberflächen, Spezialbetone*. Technische Universität München.
- ↑ [23] AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 522R-10 (2011). Report on Pervious Concrete.
- ↑ [24] DESAI, DHAWAL. (2014). Pervious Concrete–Effect of Material Proportions on Porosity. Civil Engineering Portal Dipeleleh, 22.
- ↑ [25] Heidelbergbeton. Der offenporige Beton – versickerungsfähig und schallabsorbierend. Pilot projekt einer Werksstraße in Dränbetonbauweise. <https://www.heidelbergcement.de/de/beton/pervacrete>
- ↑ [26] WILLIAM R. SELBIG. (2019). Evaluating the potential benefits of permeable pavement on the quantity and quality of stormwater runoff. United States Geological Survey.
- ↑ [27] M. HARSHAVARTHANABALAJI, M. R. AMARNAATH, R.A.KAVIN, S. JAYA PRADEEP (2015). Design of eco friendly pervious concrete. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET).
- ↑ [28] VAHID ALIMOHAMMADI, MEHDI MAGHFOURI. (2021). Stormwater Runoff Treatment Using Pervious Concrete Modified with Various Nanomaterials: A Comprehensive Review. Sustainability 2021, 13, 8552. <https://doi.org/10.3390/su13158552>.
- ↑ [29] DAN HUFFMAN. (2008). Pervious Pavement. National Ready Mixed Concrete Association NRMCA.
- ↑ [30] ANTHONY TORRES, JIONG HU, AMY RAMOS. (2015). The effect of the cementitious paste thickness on the performance of pervious concrete. www.elsevier.com/locate/conbuildmat
- ↑ [31] ING. FERNANDO IMAZ, ING. IVAN SORBA. (2018). Riesgo en Actividades de la Construcción, Ergonomía – Manejo Manual de Cargas. Ingeniería Civil. UTN FRSF.

- ↑ [32] Instituto Nacional del Agua, Subgerencia Centro de la Región Semiárida. "Lluvias de Diseño". https://www.ina.gov.ar/cirsa/hidrologia/pdf/INA_CIRSA_Lluvias_de_Diseño.pdf
- ↑ [33] Memorandum N° 010/ 2017. Provincia de Santa Fe. Ministerio de Infraestructura y Transporte.
- ↑ [34] Tablas, curvas y gráficos del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe. (Período 1965 – 2000).
- ↑ [35] PIERRE HORGUE, JAQUES FRANC, ROMAIN GUIBERT, GÉRALD DEBENEST. (2015) An extension of the open-source POROUSMULTIPHASEFOAM toolbox dedicated to groundwater flows solving the Richard´s equation. INPT, UPS, IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse), Université de Toulouse.
- ↑ [36] Prof. Dr.-Ing. KAI-UWE BLETZINGER. (2019). Einführung in die Finite-Elemente-Methode. Technische Universität München.
- ↑ [37] <https://www.openfoam.com/>
- ↑ [38] ISO/ IEC/ IEEE International Standard-Systems and software engineering. ISO/ IEC/ IEEE 24765:2010(E). pp. vol., no., pp.1-418.
- ↑ [39] IALY RAYANE de AGUIAR COSTA, ARTUR PAIVA COUTINHO. (2020). Sensitivity of hydrodynamic parameters in the simulation of wáter transfer processes in a permeable Pavement. Universidad Federal de Pernambuco, Recife y Caruaru, PE, Brasil.
- ↑ [40] IGNACIO CORAZZA. (2022). Desempeño hidráulico y capacidad de filtración de residuos urbanos de un módulo de hormigón drenante para ingresos a desagües pluviales urbanos. Jornada de Investigadores Tecnológicos 2022, Grupo de Investigación en Métodos Numéricos en Ingeniería.
- ↑ [41] QIONG LIU, LIANG LI, LARS VABBERSGAARD ANDERSEN, MIN WU. (2022). Studying the abrasión damage of concrete for Hydraulic structures under various flow conditions. Cement and Concrete Composites. www.elsevier.com/locate/cemconcomp
- ↑ [42] JIONG ZHANG, GUODONG MA, RUIPING MING, XINZHUANG CUI, LI LI, HUINING XU. (2017). Numerical study on seepage flow in pervious concrete based on 3D CT imaging. www.elsevier.com/locate/conbuildmat
- ↑ [43] COULSON, J. M., J. F. RICHARDSON, J. R. BACKHURST; J. H. HARKER. (2003). Ingeniería Química: operaciones básicas «Capítulo 9: Filtración».
- ↑ [44] VANESSA PUDERBACH, KILIAN SCHMIDT, SERGIY ANTONYUK. (2021). A Coupled CFD-DEM Model for Resolved Simulation of Filter Cake Formation during Solid-Liquid Separation. Institute of Particle Process Engineering, Technische Universität Kaiserslautern.
- ↑ [45] KARA ROGERS. (2022). Great Pacific Garbage Patch. Britannica.
- ↑ [46] MARIA EUGENIA GARAT, GUSTAVO ROBERTO LARENZE, ALBERTO JOSE PALACIO, JORGE DANIEL SOTA. (2019). Desempeño hidrológico y Propiedades Físico Mecánicas de Hormigones Porosos Elaborados con Áridos de la Provincia de Entre Ríos. Grupo de Investigación en Ingeniería Civil, Materiales y Ambiente (GIICMA) Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concordia.

- ↑ [47] KIA ALALEA, HONG S. WONG, C.R. CHEESEMAN. (2017). Clogging in permeable concrete: A review. Journal of Environmental Management.
- ↑ [48] GHUFRAN H. FAISAL, ALI J. JAEEL, THAAR S. AL-GASHAM. (2020). BOD and COD reduction using Porous concrete pavements. Civil Engineering Department, Wasit University, Wasit, Iraq.
- ↑ [49] U.S. Department of Transportation. National Highway Traffic Safety Administration. DOT HS 810 561. The Pneumatic Tire.
- ↑ [50] DANIEL GARCIA, POZUELO RAMOS. (2008). Modelo contacto neumático-calzada a baja velocidad. Universidad Carlos III de Madrid.
- ↑ [51] American Association of State and Transportation Highway Officials. AASHTO GUIDE FOR Design of Pavement Structures (1993).
- ↑ [52] MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. (2003). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Resolución 295/2003.
- ↑ [53] Martillo mecánico. Instalación de Señales Viales en Pereira - Colombia. 21 de diciembre de 2008. https://es.wikipedia.org/wiki/Martillo_mec%C3%A1nico
- ↑ [54] Convenio colectivo de trabajo Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). (Diciembre 2022).
- ↑ [55] Evaluación de impacto ambiental. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/desarrollo-sostenible/evaluacion-ambiental/evaluacion-de-impacto-ambiental>
- ↑ [56] <https://ide.ign.gob.ar/portal/apps/Profile/index.html?appid=89b630dced514e8a922d0f9957ce925a>
- ↑ [57] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Información Legislativa. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>
- ↑ [58] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. <https://www.argentina.gob.ar/normativa>
- ↑ [59] Santa Fe Provincia. <https://www.santafe.gov.ar/normativa/>
- ↑ [60] Consejo Santa Fe. Ordenanzas. <https://www.concejosantafe.gov.ar/ordenanzas/>

Anexo

Rubro	Situación			Riesgo		Intervención de mejora	
	Aplica	No aplica	No definida	Amenaza	Vulnerabilidad	Acción	Mejora
Físico y terreno	✓	-	-	Inundaciones	Pendiente de la ciudad tendiente a horizontal. Capacidad suficiente de escurrimiento ante excesos pluviales.	Garantizar la libre circulación del agua al conducto intervenido.	V.A.
				Deslizamiento de tierra	No existen formaciones geológicas como colinas, sierras o montañas cercanas. No se realizan tareas de excavación.	-	V.A.
				Daños a equipos	La obra no demanda el uso de grandes equipos ni tiempos prolongados de uso.	Considerar la adquisición de herramientas de repuesto para no interrumpir el avance de obra.	V.A.
				Accidentes laborales	Los obreros no trabajan en altura. Se considera el desagüe abierto (sin reja) como factor de riesgo. Ruidos producidos por los equipos utilizados.	Colocar protecciones provisionales en el desagüe abierto hasta la colocación final de los módulos. Utilizar elementos de protección personal.	V.A.
				Robos	La obra se realiza en la vía pública.	Contar con serenos en los horarios y días no laborales.	V.A.
Económicos y financieros	✓	-	-	Disponibilidad de fondos	Pago de certificados de obra dependen del Estado.	El Estado debe evaluar un plan de financiamiento con entidades prestamistas.	V.A.
				Inflación	Depende de las políticas económicas del Estado nacional.	Previsión en el presupuesto. Contar con activos de resguardo de valor.	V.A.
				Suspensión de pagos de certificados	Empresas constructoras con baja capacidad financiera.	Ponderar la capacidad financiera de los oferentes en los análisis de adjudicación de la obra.	V.A.
				Cambios en precio de materia prima	Precio del cemento dependiente del mercado global.	Generar stock de materiales básicos.	V.A.
Social	-	-	✓	-	-	-	-
Político	✓	-	-	Huelgas de trabajadores.	Avance de trabajos condicionado por la labor de los obreros.	Ajustarse al Convenio Colectivo de Trabajo vigente.	V.A.
Técnico	✓	-	-	Diseño de proyecto defectuoso	Dificultad de reformulación en la etapa de obra.	Evaluar distintas alternativas de diseño	V.A.
				Errores en especificaciones técnicas	Trabajos de contratista dependiente de las especificaciones técnicas	Generar instancias de control de redacción de especificaciones.	V.M.
				Déficit en los estudios básicos	Diseño eficiente dependiente de estudios básicos	Realizar estudios básicos de campo y búsqueda de antecedentes.	V.A.
				Deficiente progresión en obra	Pago de certificados en función del avance de obra	Estudiar y optimizar recursos para avanzar en varios frentes simultáneos.	V.A.
				Inexperiencia de la contratista	Proyecto con trabajos especiales y rubros netamente específicos	Ponderar los antecedentes técnicos de los oferentes en los análisis de adjudicación de la obra	V.A.
Cultural	-	✓	-	-	-	-	-
Ecológico	-	✓	-	-	-	-	-
Institucional	-	-	✓	-	-	-	-

Tabla N° 15: Evaluación de riesgos del medio físico y social hacia el Proyecto de Inversión.

Rubro	Situación			Riesgo		Intervención de mejora	
	Aplica	No aplica	No definida	Amenaza	Vulnerabilidad	Acción	Mejora
Físico y terreno	✓	-	-	Almacenamiento de residuos en la superficie.	Zona comercial altamente transitada con necesidad de limpieza.	Barrido y limpieza periódicamente.	V.A.
				Afectación de las infraestructuras de servicios públicos.	Colmatación del módulo.	Limpieza por retrolavado periódicamente.	V.M.
Económicos y financieros		✓	-	-	-	-	-
Social	✓	-	-	Alteración del flujo peatonal	Calle peatonal altamente transitada.	Delimitar el área de trabajo al área mínima necesaria.	V.A.
				Aumento de la probabilidad de ocurrencia de siniestros por la obra.	Personas transitando en zonas cercanas a la obra.	Vallado y señalización de la zona de trabajo.	V.A.
				Cese de actividades de consumo en sectores comerciales.	La obra se realiza sobre la principal zona de comercios de la ciudad de Santa Fe.	Delimitar el área de trabajo al área mínima necesaria. De ser necesario proyectar accesos y cruces provisorios y seguros a los comercios.	V.A.
Político	-	✓	-	-	-	-	-
Técnico	-	✓	-	-	-	-	-
Cultural	-	-	✓	-	-	-	-
Ecológico	✓	-	-	Aumento de emisiones de ruidos y material contaminante a la atmosfera.	Trabajos con equipos que emiten ruidos molestos, siendo los martillos neumáticos los de mayor generación de ruidos.	Alternancia en el uso de equipos, de manera de lograr lapsos de tiempos espaciados sin la emisión de ruidos indeseables, respetando los horarios de silencio y los límites en los decibeles establecidos por la municipalidad.	V.A.
				Generación de escombros y otros residuos sólidos.	La obra involucra etapas de demolición, también se producen desperdicios de los materiales utilizados.	Planificar la gestión de residuos. Realizar un estudio de impacto ambiental.	V.A.
				Utilización de cemento.	Personas transitando en zonas cercanas a la obra que pueden respirar las partículas expulsadas. Energía consumida y gases contaminantes liberados a la atmosfera para su producción.	Aumentar la eficiencia en los trabajos que involucren cemento, mantener la obra limpia y ordenada. Evitar polución del aire con cemento, utilizando telas y cubiertas protectoras en la maquina mezcladora y de ser necesario rodeando la zona de obra. Planificar la gestión de residuos. Realizar un estudio de impacto ambiental.	V.M.
Institucional	-	-	✓	-	-	-	-

Tabla N° 16: Evaluación de riesgos del Proyecto de Inversión hacia el medio físico y social.

Actividades		Acopio de materiales				Demolición				Albañilería				Colocación de módulos				Movimiento de vehículos y maquinaria				Generación de residuos							
		±	M	I	V	±	M	I	V	±	M	I	V	±	M	I	V	±	M	I	V	±	M	I	V				
Componentes ambientales																													
Medio físico	Suelos				-	-	2	7	3.7	-	1	7	3.7				-				-	-	2	9	4.2				
	Agua				-	-	2	7	3.7	-	1	7	3.7				-				-	-	2	9	4.2				
	Aire	Ruidos y vibraciones				-	-	5	4	4.5								-	-	2	4	2.8				-			
		Material particulado	-	3	5	3.9	-	7	5	5.9	-	3	5	3.9				-				-	-	7	5	5.9			
	Olores				-				-				-				-				-				-				
Medio natural	Vegetación				-				-				-	+	5	8	6.3				-	-	1	8	2.8				
	Fauna				-				-				-	+	5	8	6.3				-	-	1	8	2.8				
Medio socioeconómico	Población				-	-	3	6	4.2				-				-				-	-	1	7	2.6				
	Salud y seguridad	Laboral	-	2	6	3.5	-	2	6	3.5	-	4	7	3.5	-	1	7	2.6				-				-			
		Pública				-				-				-	+	5	7	5.9				-	-	2	7	3.7			
	Economía	Empleo	+	3	7	4.6	+	4	7	5.3	+	4	7	5.3	+	4	7	5.3	+	5	7	5.9				-			-
		Actividad comercial				-	-	4	4	4.0				-	+	3	7	4.6				-				-			
	Accesibilidad	-	2	7	3.7	-	2	7	3.7	-	2	7	3.7	-	2	7	3.7				-				-				
	Servicios públicos				-				-				-	+	5	5	5.0				-	-	2	5	3.2				
Paisaje				-	-	1	1	1.0				-	+	3	3	3.0				-				-					

Tabla N° 17: Matriz de Leopold.